

**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni

Relazione Finale

**Studio e caratterizzazione di una SDR LoRaWAN basata su tecnologie di
virtualizzazione leggera**

Primo Relatore: Prof. Emiliano Sisinni

Secondo Relatore: Prof. Paolo Ferrari

Laureando:
Marco Consolati
Matricola n. 80306

Anno Accademico 2024/2025

Sommario

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1. PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONI WIRELESS PER L'IOT, FOCUS SULLE TECNOLOGIE LPWAN.	5
1.1 TECNICHE DI MODULAZIONE.....	6
1.2 OBIETTIVI DI PROGETTAZIONE E METODOLOGIE ESISTENTI	11
CAPITOLO 2. IL PROTOCOLLO LORAWAN	16
2.1 ARCHITETTURA LORAWAN	17
2.2 TIPI DI MESSAGGIO	23
2.3 STRUTTURA DEL PHY PAYLOAD.....	24
2.4 SICUREZZA	27
2.5 CLASSI DEI DISPOSITIVI	28
CAPITOLO 3. LORA LIVELLO FISICO (LORAPHY)	33
3.1 GENERAZIONE DEL FRAME LORA.....	33
3.2 MODULAZIONE LORA	37
3.3 DEMODULAZIONE	39
CAPITOLO 4. IMPLEMENTAZIONE DEL CODICE E DEL PROGETTO	44
4.1 PARTIAMO DAL CODICE MATLAB.....	44
4.2 FLOWCHART DI CONFIGURAZIONE PARAMETRI PER MODULAZIONE/DEMODULAZIONE	46
4.3 MACCHINA VIRTUALE CON VIRTUAL BOX E UBUNTU.....	49
4.4 IMPLEMENTAZIONE DEL PROTOCOLLO MQTT	55
4.5 MIGLIORIA DI INCAPSULAMENTO DATI	58
4.6 POSSIBILI MIGLIORAMENTI FUTURI.....	59
CAPITOLO 5. VERIFICHE SPERIMENTALI E RISULTATI.	60
5.1 DESCRIZIONE DEI BLOCCHI PRINCIPALI	60
5.2 RACCOLTA DATI.....	63
5.3 RICEZIONE MESSAGGI AUTOMATICI	65
CAPITOLO 6. LA CONTAINERIZZAZIONE	69
CONCLUSIONI	70
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA DELLE FONTI	72

Introduzione

Negli ultimi anni l'Internet of Things (IoT) o "Internet delle cose" si sta diffondendo come insieme di tecnologie integrate, nuove soluzioni e servizi che hanno come obiettivi l'aumento della qualità della vita delle persone, il miglioramento dei processi produttivi e dell'utilizzo di beni e servizi. In altre parole, l'IoT è una possibile evoluzione dell'uso della Rete in cui gli oggetti (ovvero le "cose") si rendono riconoscibili e acquisiscono intelligenza grazie alla possibilità di poter comunicare dati e accedere ad informazioni aggregate.

Stando all'[Ericsson Mobility Report](#) di fine 2023 si stima che nel 2029 i dispositivi IoT connessi in rete saranno 38.8 miliardi contro i 15.7 miliardi del 2023 con tasso annuo totale di crescita del 16%. Diversi sono i fattori chiave che determineranno la diffusione dell'IoT ovvero il costo dei dispositivi, il consumo energetico dei dispositivi e le reti in grado di supportare un numero elevato di dispositivi con un'elevata copertura.

Da questa prima panoramica su tale mondo, ora andrò ad illustrare in questo elaborato di tesi ciò che ho fatto durante il mio lavoro di stage. Esso riguarda principalmente lo studio e la caratterizzazione di una SDR (Software Defined Radio) denominata Adalm-Pluto su protocollo LoRaWAN e basata su tecnologie di virtualizzazione leggera.

La Software-Defined Radio è un sistema di comunicazione radio in cui i componenti che tradizionalmente sono in hardware analogico (ad esempio mixer, filtri, amplificatori, modulatori/demodulatori, ecc...) sono invece progettati tramite software su un computer o un sistema embedded.

Questo permette ai dispositivi SDR di passare dinamicamente tra protocolli e frequenze sotto il controllo del software. A differenza dei sistemi di comunicazione radio tradizionali, questi dispositivi radio sono altamente flessibili e versatili.

In termini più semplici, una radio definita dal software è una radio che consente di manipolare e processare i segnali radio utilizzando il software piuttosto che l'hardware dedicato. Questo rende l'SDR molto versatile, poiché può ricevere e trasmettere una vasta gamma di protocolli radio basandosi esclusivamente sul software utilizzato.

Dopo essermi documentato dettagliatamente riguardo al funzionamento del protocollo utilizzato dalle reti LoRaWAN, e sul livello fisico LoRa PHY (LoRa physical layer) che sta alla base dell'architettura di tali reti, basandomi su un software in linguaggio Matlab denominato LoRaPHY pubblicato sul sito Github: [GitHub - jkadbear/LoRaPHY: Complete LoRa physical layer \(LoRa PHY\) implementation in MATLAB](#), e sul lavoro estratto dal paper scientifico dal titolo [From Demodulation to Decoding: Toward Complete LoRa PHY Understanding and Implementation](#), ho sviluppato un codice in linguaggio C; questo software è in grado di codificare/decodificare dei dati di informazione in simboli e modulare/demodulare i relativi simboli in campioni digitali tramite la tecnica wireless CSS (Chirp Spread Spectrum) che è il fondamento della comunicazione a livello fisico dell'architettura di reti LoRaWAN.

Testato il corretto funzionamento del codice C tramite la comparazione dei risultati con l'omologa versione Matlab e testato il codice C in una sorta di "anello" dove l'output dei campioni del blocco codifica/modulazione è stato messo come ingresso al blocco demodulazione/decodifica, verificandone la correttezza ho proseguito il lavoro (la sezione relativa a questa parte è trattata nel capitolo di verifiche sperimentali).

Nella seconda fase dello stage, tramite il software di virtualizzazione "Virtual Box" e Ubuntu, ho utilizzato una macchina virtuale nella quale ho importato tutti i file e le librerie utili alla compilazione e al funzionamento del software C precedentemente sviluppato.

In questo ambiente ho fatto comunicare, tramite socket e protocollo tcp/ip, un client ed un server sulla porta locale della Virtual Machine tramite terminale, simulando tale connessione; il client

instaura un collegamento col server, il quale è in ascolto di connessioni, e per mezzo del codice di codifica/modulazione invia dei campioni digitali in un formato specifico denominato **IQ** (ovvero una lunga sequenza di campioni composti da parte reale seguita dalla parte immaginaria) in un buffer. Il server a sua volta accetta la connessione col client e riceve i campioni opportunamente modulati in tecnica LoRa memorizzandoli.

Una volta terminati i campioni da spedire, il client si disconnette dal server ed il server rimane in attesa di future connessioni da altri client.

Successivamente mi è stato fornito dal relatore prof. Sisinni un file.c (denominato *Plutoplayer.c*), basato sul lavoro di tesi di un altro collega, il quale permette all'SDR Adalm-Pluto di configurarsi per la trasmissione da sequenza di campioni digitali IQ ad un segnale di onde radio chirpate.

L'SDR in questo lavoro è gestita da **libiio** ovvero una libreria sviluppata da Analog Devices per facilitare lo sviluppo di software che interagisce con dispositivi Linux Industrial I/O (IIO). La libreria astrae i dettagli hardware a basso livello e fornisce un'interfaccia di programmazione semplice ma completa.

Quindi il codice del client (*ClientPluto.c*) partendo da un generico messaggio dati, codifica e modula i dati fornendo tramite socket i campioni IQ al server in ascolto (*Plutoserver.c*) che li memorizza in un buffer. Poi il codice del server, che integra *Plutoplayer.c* e la libreria **libiio**, configura l'SDR Adalm-Pluto il quale spedisce il messaggio in tecnica LoRa a qualunque dispositivo gateway LoRaWAN a portata.

L'obbiettivo è riuscire a spedire ad un vero e proprio gateway LoRaWAN, presente nell'edificio dell'università, il messaggio dati e che sia effettivamente riconosciuto in tecnica LoRa.

Il gateway è registrato sotto licenza di uno dei tanti membri che formano la [LoRa Alliance®](#), ovvero [The Things Network\(TTN\)](#).

Per accedere alla dashboard di rete del traffico radio ricevuto dal gateway TTN è obbligatorio registrarsi tramite account, dopodiché è possibile vedere che i campioni di dati inviati dall'SDR vengono effettivamente riconosciuti dal gateway come pacchetto dati LoRa valido composto da un campo *header*, un campo *payload*, e dal campo *dati*.

Nella terza fase mi sono documentato sul protocollo [MQTT Version 3.1.1](#) (Message Queue Telemetry Transport) che è uno dei protocolli standard per lo scambio messaggi a livello applicativo nell'IoT ed è quello specifico per le reti LoRaWAN.

In genere questo protocollo è utilizzato per la comunicazione tra l'end-node ed i gateway LoRaWAN ovvero tra sensori/attuatori e gateway di rete.

Integrando la libreria [Mosquitto](#) nella virtual machine, che è stata utilizzata come *MQTT Broker*, per servirsi del protocollo **MQTT** e gestire lo smistamento dei messaggi pubblicati; MQTT è un protocollo leggero per la messaggistica basato su un modello di architettura *publish/subscribe*. Grazie all'uso dell'applicativo MQTT Explorer su Windows10 che funge da *client-publisher* e alcune modifiche al precedente codice del client su VM, ora rinominato *mqtt_lora.c*, è possibile pubblicare un messaggio dati dall'interfaccia MQTT Explorer in un certo "topic" organizzato in modo gerarchico.

Il broker (*Mosquitto*) che fa da intermediario, preleva il messaggio pubblicato nel "topic" e lo distribuisce a tutti i client sottoscritti (*client-subscriber*) a tale topic.

Come visto precedentemente tramite *mqtt_lora.c* il messaggio viene codificato/modulato e inviato al server in ascolto (*PlutoplayerTCP.c*) che a sua volta configura l'SDR per la trasmissione radio verso il gateway LoRaWAN.

Infine un'ultima modifica necessaria per la flessibilità del codice viene fatta con *mqtt_byte_lora.c* modifica del precedente *mqtt_lora.c*, poiché permette di configurare il tipo di messaggio (*uplink confirmed* o *uplink unconfirmed*) del PHY payload (il pacchetto di incapsulamento del messaggio dati da spedire al gateway TTN) direttamente tramite l'interfaccia utente MQTT Explorer utilizzando una lunga stringa alfanumerica senza andare ogni qualvolta a modificare il codice all'interno del file *mqtt_lora.c* e ricompilarlo.

Capitolo 1.

Protocolli di comunicazioni wireless per l'IoT, focus sulle tecnologie LPWAN.

Agli albori dell'IoT, l'efficienza energetica era una sfida globale. La connessione a una rete richiede elettricità. Alcune tecnologie di rete consumano molta elettricità dai dispositivi, ma molti dei casi d'uso IoT più preziosi sono difficili da realizzare a causa della quantità di energia elettrica richiesta.

Ad esempio, i dispositivi di localizzazione delle risorse devono funzionare ovunque vada la risorsa. I prodotti per la micromobilità percorrono grandi distanze ogni giorno. Anche i dispositivi IoT fissi possono essere difficili da raggiungere. Si pensi ai sensori per l'allevamento ittico sott'acqua o ai contatori del gas intelligenti sparsi in vaste aree.

Questi dispositivi non hanno accesso alle reti elettriche cablate, quindi devono funzionare a batteria. La ricarica o la sostituzione frequente delle batterie rovina rapidamente il business case; è semplicemente troppo arduo e troppo costoso. Per questi casi d'uso, i dispositivi devono consumare un'energia molto limitata mentre si connettono alle reti o condividono dati.

Gli ingegneri di rete hanno risolto questo problema con reti ad ampia area a basso consumo o LPWAN (Low Power Wide Area Networks). Queste soluzioni di connettività sono progettate per assorbire la minor quantità possibile di energia dai dispositivi.

In generale le tipiche applicazioni IoT non necessitano di trasmissioni dati continue, ma solo a fronte di variazioni delle grandezze misurate e non richiedono bit-rate molto elevati. Tali caratteristiche vengono soddisfatte dalle tecnologie di rete LPWAN che richiedono una ridotta potenza di trasmissione e garantiscono una buona copertura e scalabilità. ("LoRa Nozioni di base e approfondimenti - Ermanno Goletto") Al momento si stanno diffondendo varie tecnologie LPWAN ma quelle più diffuse ed esaminate in questa prima parte saranno: LoRa della Semtech, SigFox basata su tecnologia proprietaria, NB-IoT e LTE-M tecnologie derivanti dal LTE cellulare.

In seguito viene mostrato un confronto delle caratteristiche tecniche tra le tecnologie LPWAN da cui emerge come queste tecnologie al momento offrano il miglior compromesso in termini di copertura, consumo energetico e costi dei dispositivi.

Figura 1.1: Comparazione sulle caratteristiche tra tecnologie LPWAN Vs (3G, 4G, 5G) Reti cellulari e PAN/LAN.

Sebbene esistano altri protocolli e stack proprietari, essi non hanno guadagnato altrettanto successo e non saranno trattati in questa tesi.

LTE-M e Narrowband-IoT invece sono emersi come nuovi grandi attori nel settore Iot negli ultimi anni. Con l'avvento del 5G, il panorama della connettività IoT in rapida trasformazione sta subendo un altro importante cambiamento. È fondamentale capire sia come si inseriscano le tecnologie LPWAN in questo panorama, sia come valutare i costi e i benefici delle diverse tecnologie LPWAN, al fine di essere ben preparati per le future trasformazioni nelle opzioni di connettività. Sebbene tutte le tecnologie sopra menzionate utilizzino lo stesso principio di funzionamento, si differenziano per implementazione e comportamento. Alcune di queste tecnologie si basano su software o hardware proprietari, mentre altre sono aperte a modifiche. Per l'esecuzione dei rispettivi protocolli, alcune utilizzano bande GSM, mentre altre impiegano canali radio non licenziati destinati a usi Industriali, Scientifici e Medici (ISM). Molti dei protocolli utilizzati per implementare queste tecnologie consentono agli utenti di aggiungere le proprie stazioni base, mentre altri offrono servizi gestiti da operatori. Queste tecnologie differiscono non solo nei dettagli tecnici, ma anche nei modelli commerciali. Inoltre, a causa di queste differenze, variano sotto diversi aspetti come frequenza di operazione, copertura, velocità di trasmissione dei dati, consumo energetico, latenza e scelta della modulazione.

Le tecnologie LPWAN su banda licenziata (come NB-IoT, LTE-M, ecc...) si distinguono per la qualità del servizio (QoS), l'affidabilità, la bassa latenza e l'estensione della copertura, mentre quelle su banda non licenziata (come LoRa, SigFox, ecc...) eccellono in termini di durata della batteria dei dispositivi, capacità di rete e costi. Pertanto, in base ai requisiti specifici, viene scelta la tecnologia LPWAN più adatta per l'implementazione di applicazioni IoT. Inoltre, i nuovi algoritmi sviluppati nell'ambito della tecnologia blockchain, dell'Intelligenza Artificiale e del Machine Learning, e dell'analisi dei dati, si prevede contribuiranno ulteriormente allo sviluppo delle LPWAN.

1.1 Tecniche di modulazione

Per consentire la trasmissione di dati su lunghe distanze (generalmente da alcune centinaia di metri fino a chilometri), le tecnologie LPWAN sono progettate per ottenere un **link budget** di 150 ± 10 dB in aree rurali e urbane, rispettivamente. Un compromesso tra il tasso di trasmissione dei dati (*code rate*) e la velocità di modulazione a livello fisico consente di fornire al bit (o simbolo) trasmesso un'energia aggiuntiva. Questo consente ai ricevitori di rilevare correttamente i segnali che sono stati notevolmente attenuati. La sensibilità tipica dei moderni ricevitori LPWAN è di **-130 dBm**.

Per supportare la connettività a lungo raggio, diverse tecnologie LPWAN utilizzano diverse tecniche di modulazione come **narrowband** e **spread spectrum**, che possono garantire **link budget più elevati** (*capacità di una rete o di un sistema di comunicazione di mantenere una connessione stabile su lunghe distanze, compensando le perdite di segnale*).

Ultra Narrow Band (UNB)

La tecnologia **Ultra Narrow Band (UNB)** utilizza un canale di frequenza ultra-stretto (inferiore a 1 kHz) per fornire un collegamento a lunghissima distanza tra trasmettitore e ricevitore. Grazie alla concentrazione di potenza in una banda di frequenza ristretta e alla riduzione del rumore ricevuto nella banda (i filtri di ricezione stretti eliminano la maggior parte del rumore), l'UNB offre un elevato **budget di collegamento**. Questo consente una copertura a lungo raggio con una potenza di trasmissione minima, rendendola una tecnologia LPWAN ideale per dispositivi **Industrial IoT (IIoT)**.

Inoltre, la sua **densità spettrale di potenza (Power Spectral Density, PSD)** molto elevata garantisce resistenza alle interferenze e ai disturbi intenzionali (jamming), permettendo all'UNB di coesistere in modo efficiente e senza conflitti in bande di frequenza condivise. Sistemi LPWAN

come **SigFox** utilizzano tecnica di modulazione UNB brevettata per supportare la connettività a lungo raggio.

La versione iniziale di SigFox supportava solo la comunicazione dagli end-node alla stazione base (**uplink**) utilizzando la modulazione **Differential Binary Phase Shift Keying (DBPSK)**. Tuttavia, nelle versioni successive è stata introdotta anche la comunicazione in **downlink** dalla stazione base agli end-node mediante la modulazione **Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK)**.

- La dimensione massima del payload per messaggio è fissata a **12 byte** per l'uplink, con un limite di **140 messaggi al giorno**.
- Il canale downlink consente invece solo **4 messaggi al giorno**, ciascuno con un payload di **8 byte**.

Grazie alle ridotte dimensioni dei messaggi, i dati raggiungono rapidamente il gateway, riducendo il consumo energetico e prolungando la durata della rete.

SigFox utilizza una topologia **a stella**, con gateway capaci di gestire milioni di dispositivi.

Il budget di collegamento di una connessione SigFox è di **160 dB**. La rete ha una capacità per cella di **50.000 dispositivi**, rendendola adatta a scenari IoT su larga scala.

Figura 1.2: Architettura a stella di una rete SigFox.

Narrow Band (NB)

NB-IoT è una tecnologia basata su una modulazione **narrowband** e licenziata sotto **3GPP** (3rd Generation Partnership Project), ma si differenzia dall'UNB per l'uso di larghezze di banda più ampie. Utilizza una larghezza di banda di 180 kHz, significativamente maggiore rispetto all'UNB ma ancora inferiore rispetto alle tecnologie come LTE-M.

NB-IoT si basa su un accesso via canale fisico all'interno di una rete LTE esistente, ma con un'efficienza energetica ancora più elevata. Utilizza una modulazione a singolo portante (Single Carrier FDMA), ma a una velocità inferiore rispetto all'LTE-M.

Utilizza la tecnica di modulazione **Quadrature Phase Shift Keying (QPSK)**, con una topologia a stella. In uplink impiega il metodo **FDMA** con una velocità di trasmissione di **158,5 kbps** e una dimensione del payload per messaggio di **125 byte**, mentre in downlink utilizza il metodo **OFDMA**

con una velocità di trasmissione di **106 kbps** e una dimensione del payload per messaggio di **85 byte**.

L'**uplink** di NB-IoT comprende due canali:

- **Narrow-band Physical Random Access Channel (NPRACH)**
- **Narrow-band Physical Uplink Shared Channel (NPUSCH)**

Il **downlink**, invece, comprende 4 canali del livello fisico: dati, controllo, broadcast e sincronizzazione.

Con una velocità media di trasmissione di **200 byte al giorno**, NB-IoT può garantire un'autonomia fino a **10 anni** riguardo alle batterie dei dispositivi finali. Richiede una potenza di trasmissione di **20dBm/23dBm** e può coprire distanze fino a **15 km**. La rete NB-IoT ha una capacità per cella di oltre **50.000 dispositivi** e consuma una corrente di soli **3 μ A** in modalità sleep.

La rete NB-IoT è direttamente supportata dalle reti cellulari, permettendo l'estensione della copertura NB-IoT a tutte le aree servite dalla rete cellulare. Grazie a queste caratteristiche, NB-IoT è diventata una delle tecnologie dominanti per la crescita dell'IoT.

È ideale per dispositivi IoT che richiedono basse velocità di trasmissione e un consumo energetico estremamente ridotto.

Figura 1.3: Architettura a stella di una rete NB-IoT.

LTE-M (Long Term Evolution for Machines)

LTE-M è una tecnologia che utilizza una **larghezza di banda di 1.4 MHz** (rispetto allo standard *LTE* che adopera 20MHz) e una velocità di trasmissione dati inferiore a **1Mbps**, derivata dallo standard LTE e licenziata sotto la **3GPP** (3rd Generation Partnership Project). Quindi ha una banda **largamente più ampia** rispetto all'UNB (< 1 kHz) e rispetto a SS, che occupa una banda ampia ma non così vasta.

È basata su OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) per il downlink e SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) per l'uplink. Questo metodo di accesso

e modulazione è molto diverso dalle tecniche di modulazione più semplici come l'UNB o l'SS, che si concentrano principalmente sulla riduzione della larghezza di banda per trasmissioni a lungo raggio a bassa potenza. LTE-M è progettata per supportare applicazioni IoT che richiedono **maggiore velocità di trasmissione** e **bassa latenza**, ma senza sacrificare troppo il consumo energetico. È ideale per dispositivi mobili e applicazioni IoT che richiedono mobilità.

Le caratteristiche aggiuntive del LTE-M per il risparmio energetico sono due:

1) *Power Saving Mode (PSM)*: Una modalità che consente ai dispositivi di entrare in uno stato di basso consumo quando non devono trasmettere o ricevere dati, estendendo così la durata della batteria.

2) *Extended Discontinuous Reception (eDRX)*: Permette al dispositivo di aumentare gli intervalli di inattività, riducendo ulteriormente il consumo di energia durante le operazioni.

LTE-M utilizza la tecnica di modulazione 16-bit Quadrature Amplitude Modulation (QAM) per quanto riguarda il livello fisico, seguendo una topologia a stella per le comunicazioni.

Utilizza una potenza di trasmissione di **20 dBm** e garantisce una durata della batteria dei dispositivi finali di **10 anni**. Il budget di collegamento (**link budget**) di **LTE-M** è pari a **115,7 dB**.

Una rete basata su LTE-M può offrire connettività a:

- **80.000 stazioni base** con la sicurezza abilitata,
- Fino a **1.000.000 di stazioni base** con la sicurezza disabilitata.

L'architettura **EXpanding LTE for Devices (EXALTED)** è utilizzata nelle reti **LTE-M**, come illustrato sotto e può essere suddivisa in due domini:

1. **Network Domain (ND)**
2. **M2M Device Domain (DD)** (dominio del Gateway)

Questa suddivisione riflette la distinzione tra i componenti della rete responsabili del controllo e della gestione delle comunicazioni e i dispositivi M2M che interagiscono con la rete per abilitare casi d'uso specifici.

Figura 1.4: Architettura a stella di una rete LTE-M.

Spread Spectrum (SS)

Lo **Spread Spectrum (SS)** è una modulazione su cui si basa il livello fisico di **LoRa**, è utilizzata nei sistemi **Industrial IoT (IIoT)** sfruttando segnali a banda larga (simili al rumore) per trasportare i dati, distribuendo il segnale su una larghezza di banda significativamente più ampia rispetto a quella effettiva del segnale dati. A differenza del **narrowband**, dove i dati sono trasmessi su una singola banda RF, nel SS i dati vengono trasmessi cambiando continuamente le frequenze portanti o il pattern del segnale.

I trasmettitori narrowband e quelli SS utilizzano lo stesso livello di potenza di trasmissione. Tuttavia, poiché i segnali SS occupano una banda più ampia rispetto ai segnali narrowband, possono operare con una densità spettrale di potenza (Power Spectral Density, PSD) inferiore (W/Hz) rispetto ai trasmettitori narrowband. Questa caratteristica rappresenta uno dei principali vantaggi della SS, nonché una delle ragioni per cui è possibile ottenere connettività a lungo raggio nei dispositivi IoT a bassa potenza, garantendo connettività fino a **40.000 dispositivi per cella**. La selezione ottimale di parametri chiave come frequenza portante, larghezza di banda, fattore di diffusione (spreading factor, SF) e tasso di codifica (coding rate) determina la portata della trasmissione, il consumo energetico e la resilienza al rumore in un'implementazione di LoRa. Nella tecnologia LoRaWAN, sono disponibili sei diversi spreading factor (SF7-SF12), che offrono un compromesso tra velocità di trasmissione dati e portata. Infatti, maggiore è il fattore di spreading, maggiore è la portata della trasmissione, ma minore è la velocità di trasmissione dati. A seconda del fattore di spreading selezionato:

- La velocità di trasmissione dati varia da **0,3 kbps** a **50 kbps**
- La lunghezza massima del payload per messaggio è di **243 byte**
- La portata della trasmissione è di **3 km** in aree urbane e **15 km** in aree rurali

L'architettura delle reti LoRaWAN, basate su LoRa, è configurata con una topologia a stella e consente a un end-node di inviare messaggi a più gateway, i quali comunicano con il server di rete. Un messaggio inviato da un dispositivo terminale può essere ricevuto da più gateway, a condizione che questi si trovino entro il raggio di trasmissione del dispositivo. La tecnologia di accesso radio LoRa viene utilizzata per la comunicazione tra dispositivi terminali e gateway, mentre i gateway e il server di rete sono interconnessi tramite connessioni basate su Internet Protocol (IP).

Figura 1.5: Architettura a stella di una rete LoRaWAN.

Parameters	Technologies			
	LTE-M	NB-IoT	SigFox	LoRaWAN
Operating Frequencies	700–900 MHz	700–900 MHz	865 - 924 MHz	433, 868, 780, 915 MHz
Message bandwidth	1.08 MHz	180 kHz	100 Hz	7.8-500 kHz
Packet Size	2984-6968 bits	16-2536 bits	12 Bytes	19-250 B
Duplexing Scheme	FD, HD FDD, TDD	HD, FDD	Limited HD	HD, CSS
Multiple Access Scheme	OFDMA	OFDMA	R-FDMA	Pure-ALOHA
Support for downlink Communication	Yes	Yes	Very limited	Yes
Uplink Modulation	BPSK, QPSK	BPSK, QPSK	DBPSK	LoRa C-SS
Downlink Modulation	BPSK, QPSK	QPSK	GFSK	LoRa C-SS
Encryption	3GPP 128-256 bit	3GPP 128-256 bit	Optional AES-128	AES-128
FEC	Used for e-MBMS	YES	NO	YES
Uplink Sensitivity	-132 dBm	LTE Tower Sensitivity	-142 dBm and -134 dBm	-137 dBm
Downlink Sensitivity	-132 dBm	-141 dBm	-130 dBm and 129 dBm	-137 dBm
Transmission power	20 dBm	20-23 dBm	14 dBm and 27 dBm	14 dBm and 27 dBm
TX power consumption	380 mA	74-220 mA	10-50 mA	28mA
RX power consumption	53.33 mA	46 mA	10 mA	10.5 mA
Sleep mode power consumption	8 μ A	3 μ A	6 μ A	1 μ A
Reported Battery life	10 Years	10 Years	10 Years	10 Years
Uplink data rate	1 Mbps	106 kbps	100-600 bps	0.3-50 kbps
Downlink data rate	1 Mbps	79 kbps	600 bps	0.3-50 kbps
Base Station Capacity	80,000	52,547	Over 1,000,000	Over 1,000,000
Distance coverage (Rural)	11 km	100 km	50 km	18 km
Distance coverage (Urban)	<11 km	10-15 km	10 km	5 km
Link Budget	155.7 dB	164 dB	163.3 dB	155 dB
Topology	Star	Star	Star	Star and Mesh
Network Deployment Cost	Low	Low	High	High
Mobility	Support	Not support	Not support	Support
Proprietary Aspects	Full stack	Full stack	PHY and MAC layers	PHY layer
Deployment model	Operator based	Operator based	Operator based	Private and operator based

Figura 1.6: Tabella riassuntiva dei parametri e specifiche delle tecnologie LPWAN e LPWAN cellulari.

1.2 Obiettivi di progettazione e metodologie esistenti

Per supportare la crescita esponenziale dei dispositivi IoT, sono emerse numerose tecnologie wireless. Ciascuna di queste tecnologie wireless presenta diverse problematiche, come scalabilità della rete, copertura, robustezza, efficienza energetica, qualità del servizio (QoS) e costi di implementazione. In questa sezione vengono approfonditi gli obiettivi di progettazione delle LPWAN e le metodologie utilizzate per raggiungere tali obiettivi di progettazione.

Ampia Copertura

Una delle caratteristiche fondamentali delle LPWAN è la capacità di trasferire dati da dispositivi individuali su lunghe distanze, offrendo una notevole capacità di trasmissione a lungo raggio. La maggior parte delle tecnologie LPWAN non licenziate (come LoRa, SigFox) opera su frequenze della banda sub-GHz ISM (ad esempio 868 MHz e 915 MHz). La portata della copertura è inversamente proporzionale alla frequenza operativa: segnali a bassa frequenza nella banda sub-GHz hanno una maggiore propagazione attraverso ostacoli e muri in cemento rispetto ai segnali ad alta frequenza.

A differenza dei sistemi cellulari, le tecnologie LPWAN offrono un guadagno di +20 dB. Questo guadagno consente di collegare i dispositivi terminali alla stazione base su distanze che variano da uno a dieci chilometri (km), a seconda del tipo di ambiente (urbano o rurale). Di conseguenza, per ottenere una connettività a lungo raggio, i dispositivi wireless operano a frequenze nello spettro sub-GHz e utilizzano algoritmi di modulazione unici, come descritto di seguito.

Operare nella Banda Sub-GHz

Il funzionamento di onde radio a banda stretta sub-GHz consente la trasmissione di dati su lunghe distanze. Questo permette ai nodi sub-GHz di comunicare direttamente con un hub remoto, evitando di passare da un nodo all'altro, come avviene comunemente nei sistemi a 2,4 GHz.

Ci sono tre principali ragioni per cui le applicazioni sub-GHz superano quelle a 2,4 GHz in termini di portata:

- 1) *l'attenuazione* aumenta con l'incremento della frequenza, quindi il segnale a 2,4 GHz si attenua più rapidamente rispetto a un segnale sub-GHz;
- 2) la trasmissione a 2,4 GHz può deteriorarsi rapidamente in aree densamente popolate, riducendo la qualità del segnale;
- 3) l'angolo di diffrazione cresce con la diminuzione della frequenza, permettendo alle trasmissioni sub-GHz di aggirare meglio gli ostacoli e ridurre l'impatto del blocco del segnale.

Operazioni a bassissimo consumo energetico

Si prevede che i dispositivi IoT possano funzionare per periodi di tempo molto lunghi (10 anni o più) senza necessità di sostituzione della batteria. Le tecnologie LPWAN supportano questa esigenza permettendo operazioni a basso consumo energetico per i dispositivi IoT.

L'utilizzo di batterie AA o a moneta riduce i costi di manutenzione dei dispositivi. Inoltre, questo contribuisce a migliorare l'efficienza energetica dei dispositivi. La topologia della rete generalmente a stella, il ciclo di lavoro, i protocolli di accesso al mezzo (MAC) leggeri e la complessità ridotta dei dispositivi finali sono alcuni dei principali fattori per ottenere operazioni a basso consumo energetico nei dispositivi IoT.

Basso costo

Il successo commerciale delle tecnologie LPWAN dipende dalla loro capacità di connettere un grande numero di dispositivi finali utilizzando hardware economico e offrendo connettività a un costo di abbonamento ridotto. Le LPWAN possono essere adottate favorevolmente anche in applicazioni in cui le reti cellulari e le tecnologie di comunicazione wireless a corto raggio sono già ben consolidate. Sia gli **utenti finali** che gli **operatori di rete** possono trarre vantaggio dall'utilizzo delle tecnologie LPWAN, poiché esse comportano un **minore investimento iniziale e costi operativi**.

Tecnologie a banda licenziata e non licenziata

Le tecnologie a banda licenziata e non licenziata hanno modi distinti per ridurre i costi. Generalmente, l'uso dello spettro licenziato nelle nuove tecnologie LPWAN confligge con i requisiti desiderati di implementazione economica, come il **basso costo di distribuzione, l'ingresso**

rapido nel mercato e soluzioni **economiche per i clienti**. Di conseguenza, molte soluzioni LPWAN vengono esplorate utilizzando bande **senza licenza**, come la **banda ISM (LoRa, SigFox)** per la distribuzione.

Tuttavia, le tecnologie a banda licenziata, come **NB-IoT** e **LTE-M** possono condividere bande cellulari e infrastrutture attualmente controllate dagli **Operatori di Reti Mobili (MNO)**, eliminando così i costi aggiuntivi di licenza e distribuzione, aprendo la strada a un'implementazione più economica.

Riduzione della complessità dell'hardware

I trasmettitori LPWAN generalmente elaborano forme d'onda meno complesse rispetto ai sistemi cellulari e di comunicazione wireless a corto raggio. Questo consente di ridurre le dimensioni del trasmettitore, ridurre i data rates e le capacità di archiviazione, abbattendo i costi hardware e, di conseguenza, il costo del dispositivo. I produttori di chip LPWAN mirano a connettere un numero elevato di dispositivi finali, riducendo al contempo i costi grazie alle **economie di scala**.

Minima infrastruttura

Per supportare la trasmissione di dati a lunga distanza, le tradizionali tecnologie di comunicazione cablate e wireless richiedono un'implementazione infrastrutturale costosa (gateway, linee elettriche, nodi di ritrasmissione, ecc.). Al contrario, l'infrastruttura necessaria per LPWAN è ridotta, poiché ogni access point/base station LPWAN può supportare milioni di nodi finali su distanze di diversi chilometri, riducendo i costi di distribuzione della rete.

Scalabilità

Uno degli obiettivi principali nella progettazione di LPWAN è la scalabilità, ovvero la capacità di aumentare il numero di dispositivi connessi alla rete esistente senza compromettere le prestazioni della rete. Poiché i dispositivi finali in LPWAN sono limitati in termini di potenza, i gateway o le stazioni base giocano un ruolo fondamentale nell'espandere la rete. Di seguito vengono discusse diverse strategie per migliorare la scalabilità di un LPWAN.

Tecniche di diversità

È fondamentale utilizzare in modo efficiente la larghezza di banda, il tempo, lo spazio e l'hardware per servire il maggior numero possibile di dispositivi connessi. Poiché i dispositivi finali sono economici e limitati in termini di potenza, le LPWAN dipendono fortemente dalla cooperazione di componenti più potenti, come le stazioni base e i sistemi back-end. Per supportare la trasmissione parallela e la comunicazione resistente alle interferenze tra i dispositivi, le soluzioni LPWAN utilizzano canali multipli e antenne varie.

Selezione adattiva del canale e velocità di dati

Il semplice dispiegamento di un numero elevato di nodi sensore e stazioni base non è sufficiente per migliorare la scalabilità della rete. Il monitoraggio efficiente dei collegamenti e la selezione adattiva del canale giocano anch'essi un ruolo fondamentale nel supportare la scalabilità della rete. Questo può essere ottenuto adattando tecniche di modulazione efficienti, selezionando canali migliori per coprire affidabilmente lunghe distanze e implementando controllo dinamico della potenza di trasmissione.

Gestione delle Interferenze

Molte LPWAN si basano sullo spettro ISM non licenziato, poiché le bande di frequenza licenziate

sono piuttosto costose. Sebbene l'utilizzo della banda ISM gratuita comporti risparmi economici, può ridurre l'affidabilità dei dati a causa delle interferenze. Le interferenze nelle LPWAN possono essere suddivise in interne ed esterne. Le interferenze interne si verificano quando i nodi della rete trasmettono nella stessa banda di frequenza o in bande sovrapposte nello stesso momento. Questo problema viene frequentemente mitigato tramite tecniche di accesso al canale e con l'obiettivo di scalabilità del design.

D'altra parte, le interferenze esterne rappresentano un problema significativo poiché le frequenze nella banda ISM non possono essere riservate. A causa dell'aumento del numero di reti wireless, la banda ISM è diventata più congestionata. Per risolvere questo problema, le LPWAN che operano nella banda di frequenza ISM devono essere altamente resistenti al rumore. Di seguito sono elencate diverse tecniche di ottimizzazione per la gestione delle interferenze.

Radio cognitiva

Quando si verificano interferenze persistenti nello spettro, entra in gioco la radio cognitiva. Essa monitora l'ambiente, identifica le interferenze e regola i parametri della rete per trasferire le comunicazioni verso una banda meno congestionata dello spettro, continuando a monitorare l'interferenza nella nuova banda.

Elaborazione del segnale spaziale

L'elaborazione del segnale spaziale può essere utilizzata per eliminare le interferenze provenienti da diverse fonti, inclusi algoritmi avanzati di elaborazione del segnale impiegati dai trasmettitori mobili. Il principale vantaggio dell'applicazione dell'elaborazione del segnale spaziale è che può essere utilizzata per rimuovere le interferenze provenienti da raffiche di trasmissione prolungate (di diversi millisecondi o più) che si verificano sul canale. L'SNR (Signal-to-Noise Ratio, rapporto segnale/rumore) sia del canale di uplink che di downlink della rete può essere migliorato utilizzando l'elaborazione del segnale spaziale.

Steering della banda

Poiché alcune LPWAN utilizzano le bande ISM a 2,4 GHz, queste possono subire congestionamenti e interferenze a causa del diffuso impiego di altre tecnologie nella banda non licenziata. Il band steering (steering della banda) può essere utilizzato per spostare la comunicazione dalla frequenza di 2,4 GHz a quella di 5,0 GHz, o viceversa, riducendo la congestione e il sovraccarico. Quando la comunicazione si sposta da 2,4 GHz a 5,0 GHz, da una banda congestionata a una meno congestionata, il band steering tiene conto degli aggiustamenti nella perdita di percorso (path loss).

Stazioni base multiple

L'uso di multiple stazioni base migliora il Data Extraction Rate (DER) di nodi sensore specifici, evitando le interferenze. Grazie al dispiegamento di più stazioni base, la potenza del segnale prodotta da queste stazioni sarà maggiore al ricevitore. Man mano che aumenta la concentrazione di stazioni base, queste possono servire un numero maggiore di nodi in una determinata area, estendendo così la capacità della rete.

Tecnologia delle antenne intelligenti

L'antenna intelligente si basa sul principio di indirizzare la maggior parte dell'energia dei segnali trasmessi verso un singolo ricevitore, migliorando così il Signal-to-Noise Ratio (SNR) del segnale

ricevuto. L'utilizzo di diverse caratteristiche del segnale ricevuto, insieme al controllo efficace della potenza ricevuta e trasmessa, contribuisce alla mitigazione delle interferenze.

Qualità del Servizio (QoS)

Le tecnologie LPWAN sono progettate per soddisfare una vasta gamma di applicazioni con requisiti diversificati. Da un lato, supportano applicazioni tolleranti ai ritardi come la misurazione intelligente, dall'altro, devono garantire l'invio tempestivo degli allarmi generati dalle applicazioni di sicurezza domestica. Tuttavia, la QoS non è legata a un singolo parametro, ma è una combinazione di throughput, latenza, jitter (variazione della latenza) ed errore di trasmissione.

Bilanciare tutti questi parametri consente di ottenere una migliore QoS.

Quando si considera un compromesso tra **Qualità del Servizio (QoS)** e costo della tecnologia, **NB-IoT** è generalmente preferito per garantire una QoS affidabile.

Un'integrazione tra le reti **LTE-M** e **NB-IoT** può fornire una QoS end-to-end superiore rispetto ad altre reti IoT.

SigFox e **LoRaWAN** offrono una QoS molto limitata a causa dell'operatività nella banda sub-GHz, caratterizzata da una latenza maggiore.

Questa diversità nelle soluzioni consente agli utenti di scegliere la tecnologia più adatta alle specifiche esigenze di QoS e costo.

Conclusioni

Nel contesto delle tecnologie IoT licenziate, NB-IoT mostra una resistenza alle interferenze inferiore rispetto a SigFox e LoRaWAN, che operano in bande di frequenza non licenziate e sfruttano tecniche progettate per gestire ambienti con elevata congestione.

Nella categoria delle tecnologie non licenziate, LoRaWAN, grazie alla modulazione CSS (Chirp Spread Spectrum) e al suo protocollo proprietario LoRa, si dimostra la più resistente alle interferenze.

LTE-M, invece, è la tecnologia più resistente alle interferenze tra quelle licenziate. Questa resilienza è dovuta al fatto che LTE-M opera su uno spettro più ampio e utilizza una robusta tecnica di accesso al canale basata su OFDMA. Inoltre, lo standard Cat. M2, introdotto con il 3GPP Release 14, è stato progettato per trasmettere su una banda ancora più ampia, migliorando ulteriormente la capacità di contrastare gli effetti delle interferenze.

Queste diverse tecnologie raggiungono obiettivi di progettazione differenti sacrificando alcuni aspetti.

Alcuni esempi:

- **LTE-M** offre una **velocità di trasmissione dati significativamente più alta** rispetto a qualsiasi altra alternativa, ma a **costo di un maggiore consumo energetico**.
- Alternativamente **SigFox** è la **LPWAN più economica**, con un'eccezionale **portata di comunicazione** e capacità di **penetrazione degli ostacoli**, ma con **velocità di trasmissione dati più bassa**.

Ogni applicazione da priorità ai requisiti delle **LPWAN** in modo diverso: alcune applicazioni potrebbero richiedere una **maggiore velocità di trasmissione dati**, mentre altre potrebbero cercare una **copertura più ampia**. Man mano che esploriamo ulteriormente i **vantaggi** e gli **svantaggi** delle diverse tecnologie, diventa evidente che la scelta della tecnologia LPWAN dipende dalle esigenze specifiche di ciascuna applicazione.

Ogni tecnologia LPWAN, quindi, viene scelta in base ad un compromesso tra la velocità dei dati, l'efficienza energetica, la portata, la scalabilità e i costi operativi, a seconda delle specifiche esigenze dell'applicazione IoT.

Capitolo 2.

Il protocollo LoRaWAN

LoRa

LoRa è una tecnica di modulazione wireless utilizzata a livello fisico e derivata dalla modulazione Chirp Spread Spectrum (CSS). Codifica le informazioni su onde radio utilizzando impulsi chirp. La trasmissione modulata LoRa è resistente ai disturbi e può essere ricevuta a grandi distanze. LoRa è ideale per le applicazioni che trasmettono piccole porzioni di dati con bit rate bassi. I dati possono essere trasmessi a una distanza maggiore rispetto a tecnologie come WiFi e Bluetooth. Queste caratteristiche rendono LoRa adatto per sensori e attuatori che funzionano in modalità a basso consumo.

LoRa può essere utilizzato sulle bande sub-gigahertz senza licenza, ad esempio 915 MHz, 868 MHz e 433 MHz. Può anche essere utilizzato su 2,4 GHz per ottenere velocità dati più elevate rispetto alle bande sub-gigahertz, a discapito della portata. Queste frequenze rientrano nelle bande ISM riservate a livello internazionale per scopi industriali, scientifici e medici.

LoRaWAN

LoRaWAN è un protocollo di livello MAC (Media Access Control) costruito sulla modulazione LoRa. È un livello software che definisce il modo in cui i dispositivi utilizzano l'hardware LoRa, ad esempio quando trasmettono, e il formato dei messaggi.

Figura 2.1: Modello a strati del protocollo LoRaWAN

Il protocollo LoRaWAN è sviluppato e gestito dalla LoRa Alliance. La prima specifica LoRaWAN è stata rilasciata nel gennaio 2015.

Larghezza di banda e intervallo

LoRaWAN è adatto per trasmettere carichi utili di piccole dimensioni (come i dati dei sensori) su lunghe distanze. La modulazione LoRa fornisce un raggio di comunicazione significativamente maggiore con larghezze di banda ridotte rispetto ad altre tecnologie di trasmissione dati wireless concorrenti. La figura seguente mostra alcune tecnologie di accesso che possono essere utilizzate per la trasmissione dati wireless e i relativi intervalli di trasmissione previsti rispetto alla larghezza di banda.

Figura 2.2: Confronto tra le tecnologie LoRa, Wireless e cellulari.

Alleanza LoRa

La LoRa Alliance® è un'associazione aperta e senza scopo di lucro fondata nel 2015. Supporta lo sviluppo del protocollo LoRaWAN e garantisce l'interoperabilità di tutti i prodotti e le tecnologie LoRaWAN. Oggi la LoRa Alliance conta oltre 500 membri in tutto il mondo.

La LoRa Alliance fornisce la certificazione LoRaWAN per i dispositivi finali o terminali detti anche end-nodes. I dispositivi finali certificati forniscono agli utenti la certezza che il dispositivo finale è affidabile e conforme alle specifiche LoRaWAN.

LoRaWAN è ora uno standard ITU

Come annunciato dalla LoRa Alliance® il 7 dicembre 2021, LoRaWAN® è ufficialmente approvato come standard per Low Power Wide Area Networking (LPWAN) dall'International Telecommunication Union (ITU).

LoRaWAN® formalmente riconosciuto come standard internazionale ITU per reti geografiche a basso consumo.

2.1 Architettura LoRaWAN

Le reti LoRaWAN sono implementate in una topologia **stella-di-stelle**. Una tipica rete LoRaWAN è composta dai seguenti elementi:

Figura 2.3: una tipica architettura di rete LoRaWAN

- **End-nodes:** sensori o attuatori che inviano messaggi wireless modulati LoRa ai gateway o ricevono messaggi in modalità wireless dai gateway.
- **Gateway:** ricevono messaggi dagli end-nodes e li inoltrano al server di rete.
- **Server di rete:** un server che gestisce l'intera rete tramite un software.
- **Server delle applicazioni:** un server responsabile dell'elaborazione sicura dei dati delle applicazioni.
- **Join Server** - un server che elabora i messaggi di richiesta di join inviati dagli end-nodes (il Join Server non è mostrato nella figura sopra).

Gli end-nodes comunicano con i gateway vicini e ciascun gateway è connesso al server di rete. Le reti LoRaWAN utilizzano un protocollo basato su ALOHA, quindi gli end-nodes non hanno bisogno di eseguire il peering con gateway specifici. I messaggi inviati dagli end-nodes viaggiano attraverso tutti i gateway nel raggio d'azione. Questi messaggi vengono ricevuti dal server di rete. Se il server di rete ha ricevuto più copie dello stesso messaggio, conserva una singola copia del messaggio e scarta le altre. Questa operazione è nota come deduplicazione dei messaggi. Esaminiamo in seguito nel dettaglio ogni elemento della rete LoRaWAN.

End-nodes

Un end-node LoRaWAN può essere un sensore, un attuttore o entrambe le cose. Spesso funzionano a batteria. Questi dispositivi sono collegati in modalità wireless alla rete LoRaWAN tramite gateway ed utilizzano la modulazione a radiofrequenza LoRa. Un esempio di end-node può essere un sensore di temperatura, umidità, rilevamento cadute, ecc...

Gateway

Ogni gateway è registrato (utilizzando le impostazioni di configurazione) su un server di rete LoRaWAN. Un gateway riceve messaggi LoRa dagli end-nodes e li inoltra semplicemente al server di rete LoRaWAN. I gateway sono collegati al server di rete utilizzando un **backhaul** come collegamenti radio cellulari (3G/4G/5G), WiFi, Ethernet, fibra ottica o 2,4 GHz.

Tipi di gateway LoRaWAN

I gateway LoRaWAN possono essere classificati in gateway interni (picocell) ed esterni (macrocell). I gateway per interni sono convenienti e adatti a fornire copertura in luoghi come luoghi interni profondi (spazi coperti da più pareti), scantinati ed edifici a più piani. Questi gateway sono dotati di antenne interne o di antenne esterne "a spirale". Tuttavia, a seconda dell'ambiente fisico interno, alcuni gateway interni possono ricevere messaggi da sensori situati a diversi chilometri di distanza.

I gateway esterni forniscono una copertura maggiore rispetto ai gateway interni. Sono adatti per fornire copertura sia nelle aree rurali che urbane. Questi gateway possono essere montati su torri cellulari, tetti di edifici molto alti, tubi metallici (pali) ecc. Di solito un gateway esterno ha un'antenna esterna (ad esempio un'antenna in fibra di vetro) collegata tramite un cavo coassiale.

Server di rete

Il server di rete gestisce gateway, end-nodes, server delle applicazioni nell'intera rete LoRaWAN. Un tipico server di rete LoRaWAN ha le seguenti funzionalità.

- Stabilire connessioni AES sicure a 128 bit per il trasporto di messaggi tra gli end-nodes e il server delle applicazioni (sicurezza end-to-end).
- Convalidare l'autenticità degli end-nodes e l'integrità dei messaggi.
- Deduplicazione dei messaggi di uplink.
- Selezione del gateway migliore per l'instradamento dei messaggi di downlink.
- Invio di comandi ADR per ottimizzare la velocità dati dei dispositivi.
- Controllo dell'indirizzo del dispositivo.
- Fornire conferme di messaggi di dati di uplink confermati.
- Inoltro dei payload dell'applicazione uplink ai server delle applicazioni appropriati
- Instradamento dei payload dell'applicazione uplink al server delle applicazioni appropriato.
- Inoltro di messaggi di richiesta di partecipazione e di accettazione di partecipazione tra i dispositivi e il server di partecipazione
- Rispondere a tutti i comandi del livello MAC.

Server dell'applicazione

L'Application Server elabora i messaggi di dati specifici dell'applicazione ricevuti dagli end-nodes. Genera inoltre tutti i payload di downlink a livello di applicazione e li invia agli end-nodes collegati tramite il server di rete. Una rete LoRaWAN può avere più di un server applicazioni. I dati raccolti possono essere interpretati applicando tecniche come il machine learning e l'intelligenza artificiale per risolvere problemi aziendali.

Join server

Il Join Server assiste nell'attivazione sicura del dispositivo, nell'archiviazione della chiave root e nella generazione della chiave di sessione. La procedura di join viene avviata dall'end-node inviando il messaggio di richiesta di join al join server tramite il server di rete. Il join server elabora il messaggio di richiesta di join, genera chiavi di sessione e trasferisce NwkSKey e AppSKey rispettivamente al server di rete e al server delle applicazioni.

Parametri Regionali

LoRaWAN opera nello spettro radio senza licenza. Ciò significa che chiunque può utilizzare le radiofrequenze senza dover pagare milioni di dollari per i diritti di trasmissione. È simile al WiFi, che utilizza le bande ISM da 2,4 GHz e 5 GHz in tutto il mondo.

LoRaWAN utilizza frequenze radio più basse con una portata più lunga. Il fatto che le frequenze abbiano una portata più lunga comporta anche maggiori restrizioni, che spesso sono specifiche per paese. Ciò rappresenta una sfida per LoRaWAN, poiché si sforza di mantenere l'uniformità tra le varie regioni del mondo. Di conseguenza, LoRaWAN è specificato per diverse bande all'interno di queste regioni. Queste bande sono sufficientemente simili da supportare un protocollo indipendente dalla regione, ma comportano varie conseguenze per l'implementazione dei sistemi backend.

- LoRaWAN dispone di specifiche regionali ufficiali, chiamate **Parametri regionali**, che puoi scaricare dal [sito web di LoRa Alliance](#).
- Anche queste specifiche regionali LoRaWAN non specificano tutto. Coprono solo una regione specificando il denominatore comune. Ad esempio, i parametri regionali LoRaWAN per l'Asia specificano solo un sottoinsieme comune di canali, ma esistono variazioni tra le normative nei

paesi asiatici. Inoltre, ciascun operatore del server di rete è libero di selezionare parametri aggiuntivi, come ad esempio canali di emissione aggiuntivi.

Per The Things Network, sono definiti in [questo repository GitHub](#) .

- In alcuni paesi è possibile utilizzare più di un piano di frequenza. Ad esempio, nei **Paesi Bassi (NL)**, possono essere utilizzati sia **EU868-870** che **EU433**.
- I parametri regionali includono parametri del livello fisico come piani di frequenza (piani di canale), frequenze di canale obbligatorie e velocità dati per i messaggi di richiesta di join. I parametri regionali includono anche parametri del livello LoRaWAN come la dimensione massima del payload.

Piani di frequenza

LoRaWAN opera nelle bande ISM (industriale, scientifica e medica) senza licenza. La tabella seguente elenca tutti i piani di frequenza e i loro nomi comuni.

ID del piano	Piano di frequenza	Nome comune
1	UE863-870	EU868
2	US902-928	US915
3	CN779-787	CN779
4	UE433	UE433
5	AU915-928	AU915
6	CN470-510	CN470
7	AS923-1	AS923
8	AS923-2	AS923-2
9	AS923-3	AS923-3
10	KR920-923	KR920
11	IN865-867	IN865
12	RU864-870	RU864
13	AS923-4	AS923-4

Banda Europea EU863-870 MHz

La banda EU863-870 può essere applicata a qualsiasi regione in cui l'uso dello spettro radio è definito dallo standard [ETSI \[EN300.220\]](#) . La banda EU863-870 è utilizzata in tutti i paesi europei e in alcuni paesi *extraeuropei*. La banda EU863-870 implica che la banda di frequenza varia da 863 MHz a 870 MHz, ma alcuni paesi utilizzano gamme di frequenza leggermente diverse, ad esempio l'Albania (AL) utilizza 863-873 MHz.

Canali predefiniti

I seguenti tre canali predefiniti **devono** essere implementati in ogni dispositivo finale che supporta la banda EU863-870 MHz. Questi canali vengono utilizzati dagli end-node per trasmettere i messaggi di **richiesta di join**. L'end-node seleziona **in modo casuale** uno dei canali predefiniti per inviare il messaggio di **join-request**.

Frequenza del canale (MHz)	Larghezza di banda (kHz)	Velocità dati LoRa (DR)	Velocità in bit
868,10	125	DR0 – DR5	0,3 – 5 kbps
868,30	125	DR0 – DR5	0,3 – 5 kbps
868,50	125	DR0 – DR5	0,3 – 5 kbps

La banda EU863-870 MHz supporta un minimo di 24 canali e un massimo di 80 canali.

Data rates

La velocità dei dati è il numero di bit trasmessi per unità di tempo. Con la modulazione LoRa, la velocità dei dati dipende da alcuni fattori come **il fattore di diffusione, la larghezza di banda e la velocità di codifica**.

La tabella seguente presenta le configurazioni e le velocità in bit per ciascuna velocità dati (DR0 - DR15).

Velocità dati	Configurazione	Velocità in bit (bit/s)
0	LoRa: SF12/125kHz	250
1	LoRa: SF11/125kHz	440
2	LoRa: SF10/125kHz	980
3	LoRa: SF9/125kHz	1760
4	LoRa: SF8/125kHz	3125
5	LoRa: SF7/125kHz	5470
6	LoRa: SF7/250kHz	11000
7	FSK: 50 kbps	50000
8	LR-FHSS CR1/3: 137 kHz in bianco e nero	162
9	LR-FHSS CR2/3: 137 kHz in bianco e nero	325
10	LR-FHSS CR1/3: 336 kHz in bianco e nero	162
11	LR-FHSS CR2/3: 336 kHz in bianco e nero	325
12..14	RFU	-
15	*Definito in [TS001]	-

Come si può vedere, fattori di diffusione più elevati causano bit rate più bassi e fattori di diffusione più bassi causano bit rate più alti. Tuttavia, per lo stesso fattore di diffusione, se la **larghezza di banda raddoppia**, anche la **velocità dei dati raddoppia**.

Tutti i dispositivi finali EU868-870 **devono** supportare una delle tre opzioni di velocità dati seguenti.

- DR0 – DR5 – il set di velocità dati minimo supportato per ottenere la certificazione LoRaWAN.
- DR0 – DR7
- DR0 – DR11 – tutte le velocità dati sono implementate nel dispositivo finale

EIRP/ERP massimo

La potenza irradiata isotropica effettiva (EIRP) è la potenza totale irradiata da un'antenna isotropica in un'unica direzione. Il guadagno dell'antenna è espresso in dBi per le antenne isotropiche.

La tabella seguente mostra l'elenco dei valori EIRP che possono essere utilizzati per la trasmissione dei dati.

TXPower	EIRP
0	+16 dBm
1	+14 dBm
2	+12 dBm

3	+10 dBm
4	+8 dBm
5	+6 dBm
6	+4 dBm
7	+2 dBm
8..14	RFU
15	*Definito in [TS001]

L'EIRP massimo per EU863-870 è +16 dBm.

I valori EIRP ed ERP sopra menzionati possono essere espressi anche in milliwatt (mW). Per esempio: (+16 dBm = 40 mW, +14 dBm = 25 mW, +27 dBm = 500 mW)

Dimensione massima del payload

La dimensione massima del payload MAC (M) e la dimensione del payload dell'applicazione (N) variano in base alla velocità dati. La dimensione massima del payload dell'applicazione viene calcolata utilizzando **M-8** se il campo **FOpts** è assente.

Ciclo di lavoro

La **LoRa Alliance®** raccomanda una limitazione del ciclo di lavoro dell'1% nella banda europea, il che significa che un dispositivo può trasmettere per non più dell'1% del tempo garantendo al contempo la massima EIRP (potenza irradiata isotropica effettiva) di +16 dBm. Lo scopo della limitazione del ciclo di lavoro è garantire che i dispositivi che operano nella banda ISM non causino interferenze dannose ad altri dispositivi che operano nella stessa banda.

Tuttavia, l'**ETSI** (European Telecommunications Standards Institute) ha segmentato la banda di frequenza ISM europea in 6 sottobande (K, L, M, N, P, Q) e impone ulteriori restrizioni sul ciclo di lavoro e sull'ERP massimo per alcune sottobande.

- K (863 MHz - 865 MHz): 0,1%, 25 mW ERP
- L (865 MHz - 868 MHz): 1%, 25 mW ERP
- M (868 MHz - 868,6 MHz): 1%, 25 mW ERP
- N (868,7 MHz - 869,2 MHz): 0,1%, 25 mW ERP
- P (869,4 MHz - 869,65 MHz): 10%, 500 mW ERP
- Q (869,7 MHz - 870 MHz): 1%, 25 mW ERP

Diamo un'occhiata a come calcolare il tempo in onda consentito al giorno (24 ore), per dispositivo finale per alcuni cicli di lavoro comuni.

Ciclo di lavoro massimo	*Tempo in onda
0,1%	86 secondi
1%	864 secondi
10%	8640 secondi

*Tempo in onda = Numero di secondi al giorno X Ciclo di lavoro %

2.2 Tipi di messaggio

In questo capitolo sono analizzati i diversi tipi di messaggi utilizzati in LoRaWAN, questi tipi di messaggi vengono utilizzati per trasportare comandi MAC e dati dell'applicazione.

- Messaggi di uplink e downlink.
- Tipi di messaggi MAC e loro usi.
- Invio di comandi MAC nel campo FOpts.
- Invio di comandi MAC e dati dell'applicazione nel campo FRMPayload.
- Chiavi utilizzate per crittografare ciascun campo che trasporta comandi MAC e dati dell'applicazione.
- Chiavi utilizzate per calcolare il Message Integrity Code (MIC) di ciascun messaggio.

Messaggi uplink e downlink

I messaggi LoRa possono essere suddivisi in due macrocategorie: messaggi uplink e downlink in base alla direzione in cui viaggiano.

Messaggi uplink: i messaggi uplink vengono inviati dagli end-nodes (dispositivi finali) al server di rete inoltrati da uno o più gateway. Se il messaggio di uplink appartiene all'Application Server o al Join Server, il server di rete lo inoltra al destinatario corretto.

Messaggi downlink: ciascun messaggio di downlink viene inviato dal server di rete a un solo dispositivo finale e viene inoltrato da un singolo gateway. Ciò include anche alcuni messaggi avviati dall'Application Server e dal Join Server.

Tipi di messaggi MAC

LoRaWAN definisce diversi tipi di messaggi MAC.

La tabella seguente presenta i tipi di messaggi MAC che possono essere trovati in LoRaWAN:

LoRaWAN 1.0.x	LoRaWAN 1.1	Descrizione
Join-request	Join-request	Un messaggio di uplink, utilizzato dalla procedura di attivazione via etere (OTAA).
Join-accept	Join-accept	Un messaggio downlink, utilizzato dalla procedura di attivazione via etere (OTAA).
Unconfirmed Data Up	Unconfirmed Data Up	Un frame di dati uplink, la conferma non è richiesta
Unconfirmed Data Down	Unconfirmed Data Down	Un frame di dati downlink, la conferma non è richiesta
Confirmed Data Up	Confirmed Data Up	Un frame di dati di uplink, è richiesta la conferma
Confirmed Data Down	Confirmed Data Down	Un frame di dati downlink, è richiesta la conferma
RFU	Rejoin-request	1.0.x - Riservato per utilizzo futuro 1.1 - Attivazione uplink over-the-air (OTAA) Richiesta di rejoin
Proprietario	Proprietario	Utilizzato per implementare formati di messaggio non standard

Messaggi di join-request, rejoin-request e join-accept

In LoRaWAN, **tre** tipi di messaggi MAC vengono utilizzati dalla procedura Over-The-Air-Activation (OTAA) e per scopi di roaming:

- Join-request
- Join-accept

- Rejoin-request

Join-request

Il messaggio di richiesta di adesione viene sempre avviato da un dispositivo finale e inviato al server di rete. Nelle versioni LoRaWAN **precedenti** alla 1.0.4 il messaggio di richiesta di adesione viene inoltrato dal server di rete al server delle applicazioni. In LoRaWAN 1.1 e 1.0.4+, il server di rete inoltra il messaggio di richiesta di adesione al server di adesione del dispositivo. Il messaggio di richiesta di adesione non è crittografato.

Join-accept

Nelle versioni LoRaWAN **precedenti** alla 1.0.4 il messaggio Join-accept viene generato dall'Application Server. In LoRaWAN 1.1 e 1.0.4 il messaggio Join-accept viene generato dal Join Server. In entrambi i casi il messaggio passa attraverso il Server di Rete. Quindi il server di rete instrada il messaggio di accettazione dell'iscrizione al dispositivo finale corretto. Il messaggio di accettazione dell'adesione è crittografato come segue.

- In LoRaWAN 1.0, il messaggio Join-accept è crittografato con AppKey.
- In LoRaWAN 1.1, il messaggio Join-accept è crittografato con chiavi diverse.

Rejoin-request

Il messaggio di richiesta di ricongiungimento viene sempre avviato da un dispositivo finale e inviato al server di rete. Esistono tre tipi di messaggi di richiesta di ricongiungimento: tipo 0, 1 e 2. Questi tipi di messaggi vengono utilizzati per inizializzare il nuovo contesto di sessione per il dispositivo finale. Per il messaggio di richiesta di rejoin, la rete risponde con un messaggio di accettazione di join.

Messaggi dati

Esistono sostanzialmente quattro tipologie di messaggi di dati utilizzati in LoRaWAN.

Questi tipi di messaggi di dati vengono utilizzati per trasportare sia comandi MAC che dati dell'applicazione che possono essere combinati insieme in un unico messaggio. I messaggi di dati possono essere confermati(*confirmed*) o non confermati(*unconfirmed*). I messaggi di dati confermati devono essere riconosciuti dal ricevitore mentre i messaggi di dati non confermati non devono essere riconosciuti dal ricevitore.

2.3 Struttura del PHY Payload

Un messaggio di dati è costruito come mostrato di seguito:

Il MAC payload dei messaggi di dati è costituito da un'intestazione del frame obbligatoria (FHDR) seguita da un campo porta opzionale (FPort) e da un payload del frame opzionale (FRMPayload).

Da 7 a 22 byte FHDR	Da 0 a 1 byte FPort	Da 0 a N byte FRMPayload
------------------------	------------------------	-----------------------------

L'intestazione del frame (FHDR) del payload MAC è composta dai seguenti campi.

4 byte DevAddr	1 byte FCtrl	2 byte FCnt	Da 0 a 15 byte FOpts
-------------------	-----------------	----------------	-------------------------

La lunghezza massima del campo Payload MAC dipende dalla regione e dalla velocità dei dati e può essere trovata nel capitolo Parametri regionali.

Invio di comandi MAC e dati specifici dell'applicazione

Un messaggio di dati può contenere qualsiasi sequenza di comandi MAC. Un messaggio di dati può trasportare contemporaneamente sia comandi MAC che dati dell'applicazione in campi separati. I comandi MAC possono essere inviati nel campo delle opzioni del frame (FOpts) o nel campo del payload del frame (FRMPayload) di un messaggio di dati, ma non in entrambi contemporaneamente.

I dati dell'applicazione possono essere inviati nel campo payload del frame (FRMPayload) di un messaggio di dati. Il campo FRMPayload NON PUÒ contenere comandi MAC e dati dell'applicazione contemporaneamente.

Invio di comandi MAC nel campo FOpts

I comandi MAC possono essere inseriti nel campo FOpts di un messaggio di dati per l'invio. La lunghezza totale dei comandi MAC NON DEVE superare i 15 byte.

- In LoRaWAN 1.0.x, questi comandi MAC piggyback vengono sempre inviati non crittografati.
- In LoRaWAN 1.1, questi comandi MAC piggyback vengono sempre inviati crittografati utilizzando NwkSEncKey.

Invio di comandi MAC e dati specifici dell'applicazione nel campo FRMPayload

Il campo FRMPayload può contenere comandi MAC o dati dell'applicazione. Se il campo FRMPayload non è vuoto, deve essere presente il campo FPort.

Se il campo FPort è presente,

- Il valore FPort = 0 indica che il campo FRMPayload contiene solo comandi MAC. La lunghezza totale dei comandi MAC NON DEVE superare la lunghezza massima FRMPayload (specifica della regione).
- Il valore FPort = 1-223 indica che il campo FRMPayload contiene dati dell'applicazione.
- Il valore FPort = 224 (0xE0) indica che il messaggio che si sta inviando è per test del livello MAC LoRaWAN.

La tabella seguente mostra i possibili valori per il campo FPort a seconda di cosa trasporta.

Valore porta F	Descrizione
0	Solo comandi MAC
da 1 a 223	Dati specifici dell'applicazione
224	Protocollo di test del livello MAC LoRaWAN
255	Riservato per uso futuro (RFU)

Se il campo FRMPayload contiene comandi MAC o dati dell'applicazione, il campo FRMPayload deve essere crittografato prima che venga calcolato il Message Integrity Code (MIC). Ciò garantisce la riservatezza del messaggio. La tabella seguente mostra quale chiave viene utilizzata per crittografare il campo FRMPayload nelle diverse versioni di LoRaWAN.

FRMPayload	Direzione	FPort	1.0.x	1.1
Comandi MAC	Uplink / Downlink	0	NwkSKey	NwkSEncKey
Dati specifici dell'applicazione	Uplink / Downlink	da 1 a 223	AppSKey	AppSKey

Calcolo del codice di integrità del messaggio (MIC)

Il Message Integrity Code (MIC) garantisce l'integrità e l'autenticità di un messaggio. Il codice di integrità del messaggio viene calcolato su tutti i campi del messaggio e poi aggiunto al messaggio stesso. L'elenco seguente mostra quali campi vengono utilizzati per calcolare il MIC per ciascun tipo di messaggio in LoRaWAN 1.0.x e 1.1.

Versione LoRaWAN	Tipo di messaggio	Campi
------------------	-------------------	-------

1.0.x	Richiesta di adesione (join request)	MHDR AppEUI DevEUI DevNonce
1.0.x	Iscriviti-accetta	MHDR AppNonce NetID DevAddr ImpostazioniDL RxDelay Elenco CFL
1.0.x	Messaggi dati (uplink/downlink)	MHDR HDR Porta FRMPayload
1.1	Richiesta di adesione (join request)	MHDR Iscriviti all'EUI DevEUI DevNonce
1.1	Iscriviti-accetta	MHDR PartecipaNonce NetID DevAddr ImpostazioniDL RxDelay Elenco CFL
1.1	Richiesta di ricongiungimento di tipo 0 e 2 (rejoin)	MHDR Rientra Digita NetID DevEUI RJcount0
1.1	Richiesta di ricongiungimento di tipo 1 (rejoin)	MHDR Rientra Digita Iscriviti all'EUI DevEUI RJcount1
1.1	Messaggi dati (uplink/downlink)	MHDR HDR Porta FRMPayload

2.4 Sicurezza

Chiavi di sicurezza

LoRaWAN 1.0 specifica una serie di chiavi di sicurezza: NwkSKey, AppSKey e AppKey. Tutte le chiavi hanno una lunghezza di 128 bit. L'algoritmo utilizzato a questo scopo è AES-128, simile all'algoritmo utilizzato nello standard 802.15.4.

Chiavi di sessione

Quando un dispositivo si connette alla rete (operazione denominata unione o attivazione), vengono generate una chiave di sessione dell'applicazione AppSKey e una chiave di sessione di rete NwkSKey.

Il NwkSKey è condiviso con la rete, mentre l'AppSKey è mantenuto privato. Queste chiavi di sessione verranno utilizzate per tutta la durata della sessione.

La **chiave di sessione di rete** (NwkSKey) viene utilizzata per l'interazione tra l'end node e il server di rete. Questa chiave viene utilizzata per convalidare l'integrità di ciascun messaggio tramite il relativo codice di integrità del messaggio (controllo MIC). Questo MIC è simile a un checksum, tranne per il fatto che impedisce la manomissione intenzionale di un messaggio. Per questo, LoRaWAN utilizza AES-CMAC. Nel gateway LoRaWAN di The Things Network questa convalida viene utilizzata anche per mappare un indirizzo di dispositivo non univoco (DevAddr) su un indirizzo univoco DevEUI e AppEUI.

La **chiave di sessione dell'applicazione** (AppSKey) viene utilizzata per la crittografia e la decrittografia del payload. Il payload è completamente crittografato tra l'end-node e il Server applicazioni. Ciò significa che nessuno è in grado di leggere il contenuto dei messaggi che invii o ricevi senza questa chiave.

Queste due chiavi di sessione (NwkSKey e AppSKey) sono univoche per dispositivo e per sessione. Se si attiva dinamicamente il dispositivo con la procedura OTAA, queste chiavi vengono rigenerate ad ogni attivazione. Se si attiva il dispositivo con la procedura ABP queste chiavi rimangono le stesse.

Chiave dell'applicazione

La chiave dell'applicazione (AppKey) è conosciuta solo dal dispositivo e dall'applicazione. I dispositivi attivati dinamicamente (OTAA) utilizzano la **Chiave Applicazione** (AppKey) per ricavare le due chiavi di sessione durante la procedura di attivazione. In The Things Network puoi avere un *valore predefinito* AppKey che verrà utilizzato per attivare tutti i dispositivi o personalizzare l'AppSKey dispositivo per dispositivo.

Contatori di frame

Poiché stiamo lavorando con un protocollo radio, chiunque sarà in grado di catturare e archiviare messaggi. Non è possibile leggere questi messaggi senza l'AppSKey perché sono criptati. Né è possibile manometterli senza il NwkSKey, perché ciò farebbe fallire il controllo MIC. È comunque possibile ritrasmettere i messaggi. Questi cosiddetti attacchi di replay possono essere rilevati e bloccati utilizzando i contatori di frame.

Quando un dispositivo è attivato, questi contatori di fotogrammi (FCntUp e FCntDown) sono entrambi impostati su 0. Ogni volta che il dispositivo trasmette un messaggio di uplink, FCntUp viene incrementato e ogni volta che la rete invia un messaggio di downlink, FCntDown viene incrementato. Se il dispositivo o la rete ricevono un messaggio con un frame counter inferiore all'ultimo, il messaggio viene ignorato.

Questa misura di sicurezza ha conseguenze sui dispositivi di sviluppo, che spesso sono attivati staticamente (ABP). Quando lo fai, dovresti renderti conto che questi contatori di frame si ripristinano 0 ogni volta che il dispositivo si riavvia (quando esegui il flashing del firmware o quando lo scolleghi). Di conseguenza, The Things Network bloccherà tutti i messaggi provenienti dal dispositivo fino a quando il valore non FCntUp diventerà superiore al precedente FCntUp. Pertanto, dovresti registrare nuovamente il tuo dispositivo nel backend ogni volta che lo ripristini.

2.5 Classi dei dispositivi

La specifica LoRaWAN definisce tre tipi di dispositivi: **Classe A**, **Classe B** e **Classe C**. Tutti i dispositivi LoRaWAN devono implementare la Classe A, mentre la Classe B e la Classe C sono estensioni delle specifiche dei dispositivi di Classe A.

Tutte le classi di dispositivi supportano la comunicazione bidirezionale (uplink e downlink).

Durante gli aggiornamenti del firmware via etere (OTA), un dispositivo deve essere commutato alla Classe B o alla Classe C.

Nota: I dispositivi finali non possono inviare messaggi di uplink mentre ricevono messaggi di downlink.

Classe A

Tutti i dispositivi finali LoRaWAN devono supportare l'implementazione di Classe A. Un dispositivo di Classe A può inviare un messaggio di uplink in qualsiasi momento. Una volta completata la trasmissione in uplink, il dispositivo apre due brevi finestre di ricezione per ricevere messaggi in downlink dalla rete. Esiste un ritardo tra la fine della trasmissione uplink e l'inizio di ciascuna finestra di ricezione, noto rispettivamente come Ritardo RX1 e Ritardo RX2. Se il server di rete non risponde durante queste due finestre di ricezione, il successivo downlink verrà programmato immediatamente dopo la successiva trasmissione di uplink.

Il server di rete può rispondere durante la prima finestra di ricezione (RX1) o la seconda finestra di ricezione (RX2), ma non utilizza entrambe le finestre. Consideriamo tre situazioni per i messaggi downlink come illustrato di seguito.

1. Il dispositivo finale apre entrambe le finestre di ricezione ma non riceve un messaggio di downlink durante nessuna delle finestre di ricezione.
2. Il terminale riceve un downlink durante la prima finestra di ricezione e quindi non apre la seconda finestra di ricezione.
3. Il dispositivo finale apre la prima finestra di ricezione ma non riceve alcun downlink. Pertanto, apre la seconda finestra di ricezione e riceve un downlink durante la seconda finestra di ricezione.

I dispositivi finali di classe A hanno un consumo energetico molto basso. Pertanto, possono funzionare con l'alimentazione a batteria. Trascorrono la maggior parte del tempo in modalità di sospensione e di solito hanno lunghi intervalli tra gli uplink. Inoltre, i dispositivi di Classe A hanno un'elevata latenza di downlink, poiché richiedono l'invio di un uplink per ricevere un downlink.

Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso per i dispositivi finali di Classe A:

- Sensori di monitoraggio ambientale
- Sensori di tracciamento degli animali
- Sensori di rilevazione incendi boschivi
- Sensori di rilevamento perdite d'acqua
- Sensori di parcheggio intelligente
- Sensori di monitoraggio delle risorse
- Sensori di gestione dei rifiuti

Classe B

I dispositivi di Classe B estendono le funzionalità di Classe A aprendo periodicamente finestre di ricezione chiamate **slot di ping** per ricevere messaggi di downlink. La rete trasmette periodicamente attraverso i gateway un beacon sincronizzato (unicast e multicast), che viene ricevuto dai dispositivi finali. Questi beacon forniscono un riferimento temporale per i dispositivi finali, consentendo loro di allineare i loro orologi interni con la rete. Ciò consente al server di rete di sapere quando inviare un downlink a un dispositivo specifico o a un gruppo di dispositivi. Il tempo che intercorre tra due beacon è noto come **periodo del beacon**.

Dopo un uplink, le due finestre di ricezione brevi, RX1 e RX2, si apriranno in modo simile ai dispositivi di Classe A.

I dispositivi finali di classe B hanno una bassa latenza per i downlink rispetto ai dispositivi finali di classe A perché aprono periodicamente slot ping. Tuttavia, hanno una latenza molto più elevata rispetto ai dispositivi finali di classe C. I dispositivi di classe B sono spesso alimentati a batteria. La durata della batteria è più breve nella Classe B rispetto alla Classe A perché i dispositivi trascorrono più tempo in modalità attiva a causa della ricezione dei beacon e degli slot ping aperti. A causa della bassa latenza per i downlink, la modalità Classe B può essere utilizzata in dispositivi che richiedono un'attuazione critica di livello medio, come i contatori delle utenze.

Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso per i dispositivi finali di Classe B:

- Contatori di utenze (contatori elettrici, contatori dell'acqua, ecc.)
- luci stradali

I dispositivi di Classe B possono funzionare anche in modalità Classe A.

Classe C

I dispositivi di Classe C estendono le funzionalità di Classe A mantenendo aperte le finestre di ricezione a meno che non trasmettano un uplink, come mostrato nella figura seguente. Pertanto, i dispositivi di Classe C possono ricevere messaggi di downlink quasi in qualsiasi momento, avendo quindi una latenza molto bassa per i downlink. Questi messaggi downlink possono essere utilizzati per attivare determinate funzioni di un dispositivo, come ridurre la luminosità di un lampione o accendere la valvola di intercettazione di un contatore dell'acqua.

I dispositivi di Classe C aprono due finestre di ricezione, RX1 e RX2, simili alla Classe A. Tuttavia, la finestra di ricezione RX2 rimane aperta fino alla successiva trasmissione uplink. Dopo che il

dispositivo ha inviato un uplink, si apre una breve finestra di ricezione RX2, seguita da una breve finestra di ricezione RX1; quindi, si apre la finestra di ricezione continua RX2. Questa finestra di ricezione RX2 rimane aperta fino alla pianificazione del successivo uplink. Gli uplink vengono inviati quando non è in corso alcun downlink.

Rispetto ai dispositivi di Classe A e Classe B, i dispositivi di Classe C hanno la latenza più bassa. Tuttavia, consumano più energia a causa della necessità di aprire slot di ricezione continua. Di conseguenza, questi dispositivi non possono essere utilizzati a lungo con le batterie, pertanto sono spesso alimentati dalla rete elettrica.

Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso per i dispositivi finali di Classe C:

- Contatori di utenze (contatori elettrici, contatori dell'acqua, ecc.)
- luci stradali
- Luci di segnalazione
- Allarmi

I dispositivi di Classe C possono funzionare anche in modalità Classe A.

Capitolo 3.

LoRa livello fisico (LoRaPHY).

LoRa è il livello fisico di LoRaWAN, una delle tecnologie LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) più popolari per l'Internet delle Cose (IoT). LoRa utilizza una modulazione proprietaria basata sulla modulazione CSS (chirp spread spectrum). Questa modulazione è combinata con la codifica di correzione degli errori FEC e l'interleaving per ottenere comunicazioni a lungo raggio con un basso consumo energetico e robustezza agli errori. Negli ultimi anni, diversi tentativi di reverse engineering hanno portato a una comprensione generale dello schema di codifica e modulazione utilizzato dal livello fisico di LoRa. Di seguito, presenterò in dettaglio tutte le operazioni di elaborazione del segnale necessarie per trasmettere e ricevere un frame LoRa.

3.1 Generazione del frame LoRa

Un frame LoRa è composto da un preambolo, un header, un payload e un codice di controllo della ridondanza ciclica (CRC). La Figura 3.1 illustra le operazioni in blocco necessarie per la costruzione di un frame. Di seguito, descriviamo in dettaglio ciascuna di queste operazioni e forniamo le equazioni necessarie per implementarle. Tutte le operazioni seguenti eseguite su valori binari utilizzano l'aritmetica modulo-2, salvo diversa indicazione.

Figura 3.1: Schema a blocchi generale di una catena di trasmissione LoRa.

Whitening

La catena del trasmettitore inizia con un'operazione di *whitening* (sbiancamento), utilizzata per randomizzare i dati prima della codifica, eliminando eventuali schemi binari specifici dei dati. L'operazione di *whitening* consiste in un'operazione XOR tra i dati e una sequenza pseudo-casuale. La sequenza pseudo-casuale può essere generata tramite un registro a scorrimento con retroazione lineare (LFSR) con un polinomio di retroazione ($x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + 1$).

Ad ogni passo dell'LFSR, viene generato un byte della sequenza pseudo-casuale. Ogni byte di input ($D = [D_0, \dots, D_7]$), rappresentato con il **MSB** (most significant bit) a destra, viene sbiancato come illustrato nella Figura 3.2. Dopo l'operazione di *whitening*, ogni byte viene suddiviso in *nibble* (mezzi byte), dove il *low nibble* (la metà meno significativa) viene elaborato per primo, seguito dall'*high nibble* (la metà più significativa).

Figura 3.2: Operazione di whitening di un byte di dati.

PHY Header

L'header PHY è un campo opzionale utilizzato per trasportare le informazioni necessarie alla decodifica del frame. L'header è composto dalle seguenti informazioni: la lunghezza del payload, la presenza di un CRC del payload, il codice di correzione degli errori e un checksum dell'header. È importante notare che, diversamente dal payload, i *nibble* nell'header sono ordinati con l'*high nibble* (la metà più significativa) per primo e il *low nibble* (la metà meno significativa) per secondo. Il checksum dell'header **hc** viene calcolato utilizzando l'equazione lineare:

$$\mathbf{hc} = \mathbf{G} \cdot \mathbf{h}$$

dove \mathbf{h} è un vettore dei bit dell'header, rappresentato come $[L_7, L_6, \dots, C]^T$.

La matrice generatrice \mathbf{G} è definita come segue nella figura 3.3. Questa matrice viene utilizzata per garantire che il checksum sia calcolato correttamente in base alla struttura dei bit dell'header.

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Figura 3.3: Matrice usata per calcolare l'header checksum.

La presenza dell'header PHY non è obbligatoria se tutti i parametri sopra menzionati sono già noti in anticipo al ricevitore. La modalità di trasmissione che non include l'header PHY è chiamata *implicit header mode*, in contrapposizione alla *explicit header mode*.

Payload CRC

Un codice di controllo della ridondanza ciclica (CRC) opzionale, di due byte, viene calcolato sul payload per consentire al ricevitore di verificare l'integrità dei dati decodificati. Il CRC viene calcolato utilizzando il polinomio generatore CCITT-16, descritto dalla seguente espressione:

$$x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$$

È importante notare che il CRC viene calcolato solo sul payload e non sull'header. Inoltre, gli ultimi due byte del payload non sono inclusi nel calcolo del CRC, ma vengono invece combinati tramite un'operazione XOR con il risultato del CRC.

Encoding

LoRa definisce il numero di bit di parità come $P \in \{1, \dots, 4\}$, che corrisponde ai *codeword* $\frac{4}{4+P}$.

I parametri di codifica vanno da (8,4) a (6,4) e sono basati su un codice di Hamming con bit di parità ridotti, mentre (5,4) corrisponde a un semplice checksum a un bit.

La *codeword* \mathbf{c} che corrisponde ai dati sbiancati $\mathbf{w} = [w[0], \dots, w[3]]$ è definita dalla seguente relazione:

$$\mathbf{c} = \begin{cases} \mathbf{w} \cdot \mathcal{G}_0 & \text{if } P = 1, \\ \mathbf{w} \cdot \mathcal{G}_1 & \text{otherwise,} \end{cases}$$

$$\mathcal{G}_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$
$$\mathcal{G}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Figura 3.4: Costruzione delle *codeword* in base al bit di parità P .

Per $P < 4$, la *codeword* \mathbf{c} viene troncata ai primi $(4 + P)$ bit.

Interleaving

Più *codeword* sono intrecciate utilizzando un **interleaver a blocco diagonale**. L'interleaver viene impiegato per distribuire i bit di una *codeword* su più simboli, migliorando così la capacità di correzione degli errori del codice. La dimensione di un blocco dell'interleaver è determinata dal numero di bit in una *codeword*, ovvero $(4 + P)$, e dal fattore di diffusione (**Spreading Factor, SF**) utilizzato.

L'interleaver prende in ingresso una matrice binaria \mathbf{D} di dimensioni $\text{SF} \times (4 + P)$, in cui ogni riga rappresenta una *codeword* e ogni colonna rappresenta un bit della *codeword*, e produce una matrice interleaved \mathbf{I} di dimensioni $(4 + P) \times \text{SF}$.

L'interleaving diagonale è definito dall'equazione:

$$I_{ij} = D[i-(j+1)] \bmod \text{SF}, i$$

Con $i \in \{0, \dots, 3 + P\}$ e $j \in \{0, \dots, SF-1\}$.

Lo standard LoRa definisce una modalità ottimizzata per basse velocità di trasmissione dei dati (**Low Data Rate Optimized, LDRO**), che riduce il numero di bit in un blocco dell'interleaver a $(SF - 2) \times (4 + P)$.

Dopo l'interleaving, a ciascuna *codeword interleaved* vengono aggiunti due bit:

- un **bit di parità** P_i , calcolato tramite l'operazione XOR dei $(SF - 2)$ bit della *codeword interleaved*.
- uno **zero**.

L'interleaving di un blocco con $SF=7$ e $P = 2$ è illustrato nella Figura seguente.

Figura 3.5: Interleaving di un blocco con $SF = 7$ e $P = 2$.

Gray Mapping

Ogni riga della matrice interleaved viene interpretata come valori binari codificati in **Gray code**. L'operazione di **mappatura Gray** viene utilizzata per convertire i valori codificati in Gray in valori decimali. Dopo la mappatura Gray, ciascun simbolo S differisce da quelli adiacenti $S \pm 1$ (per un solo bit).

Alcune limitazioni hardware aumentano la probabilità di confondere un simbolo con uno adiacente. La mappatura Gray minimizza il numero di errori nel caso in cui si verificano tali errori di demodulazione. La mappatura Gray utilizzata da LoRa è definita dalla seguente relazione:

$$S = [I_i \oplus (I_i \gg 1) + 1] \text{ mod } SF$$

Dove I_i rappresenta la i -esima riga della matrice interleaved, \oplus denota l'operazione di XOR binario, e \gg denota l'operazione di shift a destra binario. Si noti che la mappatura Gray utilizzata da LoRa include un offset arbitrario di +1 sui valori mappati.

Parametri Fissi per il primo blocco di Interleaver

Per decodificare completamente un frame LoRa, il ricevitore deve conoscere alcune informazioni

contenute nell'header, come la lunghezza del payload, la presenza di un CRC e il rate di codifica. Tuttavia, il ricevitore non può conoscere l'header prima di decodificare il primo blocco dell'interleaver.

Per risolvere questo problema, il primo blocco viene codificato con un set fisso di parametri che sono indipendenti dai parametri definiti dall'utente. Più precisamente:

- Il primo blocco dell'interleaver è codificato con il **rate di codifica più robusto**, pari a 4/8.
- Per fattori di diffusione (SF) superiori a sei, il blocco viene interleaved utilizzando la modalità **Low Data Rate Optimization (LDRO)**.
- Per SF=5 e SF=6, LDRO non viene utilizzata, in modo che l'intero header esplicito possa essere contenuto nel primo blocco dell'interleaver.

Questa scelta di parametri massimizza la probabilità di decodificare correttamente il contenuto dell'header. È importante notare che il primo blocco utilizza sempre i parametri sopra menzionati, anche se la trasmissione avviene in **modalità header implicito**, ovvero quando non viene trasmesso alcun header.

3.2 Modulazione LoRa

La modulazione **Chirp Spread Spectrum (CSS)** utilizzata da LoRa è definita da due parametri di trasmissione: il **fattore di diffusione (SF)** e la **larghezza di banda del segnale (B)**. Ogni simbolo LoRa è un **chirp a frequenza lineare crescente**, composto da $N = 2^{\text{SF}}$ chip che trasportano $\text{SF} \in \{5, \dots, 12\}$ bit di informazione.

La frequenza di un simbolo in banda base con valore $s \in \{0, \dots, N-1\}$ copre l'intera larghezza di banda del segnale B durante la durata del simbolo $T_s = \frac{N}{B}$.

La frequenza del simbolo inizia da $\frac{sB}{N} - \frac{B}{2}$ e aumenta di $\frac{B}{N}$ per ogni chip fino a raggiungere la frequenza massima $\frac{B}{2}$.

Successivamente, la frequenza torna al valore minimo $-\frac{B}{2}$ e continua ad aumentare linearmente per ogni chip successivo, come illustrato nella figura successiva.

Figura 3.6: Spettrogramma di simboli LoRa.

Quando campionato a una frequenza f_s , il ripiegamento della frequenza avviene al campione

$$n_{fold} = (N - s) \frac{f_s}{B}.$$

Il segnale in banda base di un simbolo LoRa campionato alla frequenza f_s può essere descritto da:

$$x_s[n] = e^{j2\pi \left(\frac{n^2}{2N} \left(\frac{B}{f_s} \right)^2 + \left(\frac{s}{N} - \frac{1}{2} - u[n - n_{fold}] \right) \left(\frac{B}{f_s} \right) n \right)}$$

Dove $n \in \{0, \dots, N \frac{f_s}{B}\}$ mentre $u[n]$ denota la funzione gradino unitaria.

La modulazione **LoRa** supporta anche chirp a frequenza decrescente, chiamati **downchirps**. I downchirps si ottengono prendendo il **coniugato complesso** degli upchirps $x_s[n]$.

Tipicamente, LoRaWAN utilizza la modulazione **upchirp** per il **collegamento uplink** (trasmissione da dispositivo verso gateway) e la modulazione **downchirp** per il **collegamento downlink** (trasmissione dal gateway verso dispositivo), per evitare interferenze tra le due direzioni di comunicazione.

Preambolo

Per la **sincronizzazione del frame**, il frame LoRa inizia con un **preambolo** composto da una sequenza di simboli noti sia dal trasmettitore che dal ricevitore. Il preambolo è composto da N_{up} ripetizioni di un **chirp di riferimento** upchirp (cioè un simbolo modulato con valore zero x_0), seguito da due simboli modulati chiamati **syncword** (parola di sincronizzazione) e infine da due e un quarto di **downchirps** (cioè il complesso coniugato del chirp di riferimento upchirp) che in gergo vengono chiamati **SFD (start frame delimiter)** indicando che dopo di loro cominciano i simboli riferiti ai dati.

Il numero di ripetizioni del chirp di riferimento N_{up} può essere scelto nell'intervallo $\{6, \dots, 65535\}$, con **8** che è il valore più comune per LoRaWAN.

La **syncword**, a volte chiamata **network identifier** (identificatore di rete), viene utilizzata per identificare i frame inviati all'interno della stessa rete. I valori tipici per la syncword sono **0x34** per LoRaWAN e **0x12** per reti private. Tuttavia, ogni valore nell'intervallo $\{0x10, \dots, 0xFF\}$ è valido. Alcuni trasmettitori e ricevitori definiscono la syncword come un valore a **16 bit**, che è equivalente alla rappresentazione a **8 bit** data dalla relazione $0xXY = 0xX4Y4$.

Il valore dei due simboli modulati $S_{w,0}$ e $S_{w,1}$ che corrispondono alla syncword S_w è dato da:

$$S_{w,0} = (S_w \gg 4) \cdot 8$$

$$S_{w,1} = (S_w \wedge 0x0F) \cdot 8$$

Dove \wedge denota l'operazione **AND bit a bit**.

Il numero di simboli che compongono il frame finale LoRa, N_s , può essere calcolato utilizzando l'equazione seguente:

$$N_s = \overbrace{4.25 + N_{up}}^{\text{Preamble}} + \underbrace{8}_{\text{First interleaver block}} + \overbrace{\left\lceil \frac{2D - SF + 4C + 5H + 2u(SF-7)}{SF - 2L} \right\rceil}_{\text{Payload}} \cdot (4+P)$$

dove:

- D denota la lunghezza dei dati in **byte**,
- C indica la presenza di un **CRC nel payload**,
- H indica l'uso della **modalità header esplicito**,
- L denota l'uso della **Low Data Rate Optimization (LDRO)**.

La durata corrispondente del frame è data da $T_{\text{frame}} = N_s \frac{2^{SF}}{B}$

Figura 3.7: Spettrogramma del preambolo di un frame LoRa

3.3 Demodulazione

La **demodulazione** di un segnale LoRa campionato a una **frequenza di campionamento** uguale alla larghezza di banda B può essere eseguita in modo efficiente in **due fasi**: una **operazione di dechirping** seguita da una **trasformata discreta di Fourier (DFT)**.

In dettaglio:

- La **dechirping operation** consiste nel rimuovere il chirp dalla forma d'onda ricevuta, per ripristinare la forma del simbolo originale.
- Successivamente, una **trasformata discreta di Fourier (DFT)** viene applicata per analizzare la frequenza e identificare il simbolo corrispondente.

Il simbolo stimato \hat{s}^l può essere ottenuto calcolando la **correlazione** tra il simbolo ricevuto y^l e tutti i possibili simboli x_s , come segue:

$$\hat{s}^l = \operatorname{argmax}_{s \in \{0, \dots, 2^{SF}\}} |\operatorname{corr}(y^l, x_s)|$$

La correlazione tra il segnale ricevuto y e il segnale di un candidato simbolo x_s può essere espressa come:

$$\operatorname{corr}(y^l, x_s) = \sum_{n=0}^{N-1} y[n] x_s^*[n]$$

che dopo aver riordinato i termini e qualche semplificazione algebrica diventa:

$$\text{corr}(\mathbf{y}^l, \mathbf{x}_s) = \sum_{n=0}^{N-1} (y[n] x_0^*[n]) \cdot e^{-j 2 \pi \frac{s}{N} n}$$

Ogni correlazione con un simbolo candidato \mathbf{x}_s corrisponde al calcolo di un coefficiente di Fourier del segnale ricevuto moltiplicato per il coniugato del simbolo di riferimento x_0 . Questa osservazione consente di sfruttare l'algoritmo della **Fast Fourier Transform (FFT)** per calcolare tutte le correlazioni con una complessità ridotta.

L'output di uscita della **trasformata discreta di Fourier (DFT)** che ha la **maggiore ampiezza** fornisce la **migliore stima** del simbolo trasmesso. Questo approccio consente di eseguire la demodulazione in modo rapido ed efficiente, utilizzando la FFT per ridurre il carico computazionale durante il processo di correlazione. L'operazione di demodulazione è finalmente data da:

$$\hat{\mathbf{s}}^l = \underset{k \in \{0, \dots, 2^{SF}\}}{\text{argmax}} | \tilde{\mathbf{Y}}^l[k] |$$

$$\tilde{\mathbf{Y}}^l = \text{DFT} (\mathbf{y}^l \odot \mathbf{x}_0^*)$$

Dove \odot denota l'operazione di moltiplicazione elemento per elemento e

$\mathbf{y}^l = [y[lN], \dots, y[N + lN - 1]]$ denota i **campioni del l-esimo simbolo ricevuto**, mentre $\mathbf{x}_0 = [x_0[0], \dots, x_0[N-1]]$ denota il **simbolo di riferimento** x_0 , che è una sequenza di N campioni.

In pratica, la moltiplicazione elemento per elemento implica che ogni campione del simbolo ricevuto \mathbf{y}^l venga moltiplicato con il corrispondente campione del simbolo di riferimento \mathbf{x}_0 , al fine di calcolare la correlazione per ogni simbolo candidato.

La demodulazione traduce i simboli in bit grezzi, mentre la decodifica converte questi bit grezzi in dati significativi sotto forma di byte. L'obiettivo della demodulazione LoRa è determinare f_{start} per ciascun simbolo. La demodulazione influenza direttamente le prestazioni del ricevitore.

L'approccio attualmente più utilizzato per la demodulazione LoRa prevede di tradurre il segnale in un tono singolo moltiplicando ogni simbolo con un *chirp* a pendenza lineare decrescente (*downchirping*), quindi estrarre la frequenza del tono singolo come frequenza iniziale. Tuttavia, questa operazione può causare una significativa perdita di rapporto segnale-rumore (SNR) a causa della perdita di segnale durante la traduzione e del mancato sfruttamento delle caratteristiche intrinseche di LoRa. Ciò limita la capacità di LoRa di mantenere comunicazioni a lungo raggio con bassi valori di SNR.

Sincronizzazione del frame

La catena di ricezione inizia con un'operazione di sincronizzazione del frame utilizzata per rilevare l'inizio di un frame LoRa, stimare gli offset più critici introdotti da imperfezioni hardware e compensare digitalmente tali offset nei campioni IQ ricevuti. Nelle sezioni seguenti vengono riassunti i passaggi di sincronizzazione necessari per rilevare correttamente i simboli e si fa riferimento agli articoli corrispondenti per le derivazioni dettagliate e la valutazione dei diversi stimatori.

Rilevamento del preambolo

La ricezione di un frame LoRa inizia con il rilevamento del preambolo. Il ricevitore demodula i

simboli partendo da un offset temporale arbitrario utilizzando la formula precedente vista nel paragrafo della demodulazione. L'identificazione del preambolo si basa sulla ripetizione degli *upchirp* presenti nel preambolo di un frame. I valori demodulati si ripetono indipendentemente dalla presenza di **CFO** (Offset di frequenza della Portante) e **STO** (Offset temporale di Simbolo). Tuttavia, la presenza di **CFO** e **STO** aumenta la probabilità di confondere un valore di simbolo con uno adiacente.

Dopo aver trovato ripetizioni degli stessi valori demodulati, entro un margine di ± 1 valore di simbolo, il ricevitore può effettuare una prima sincronizzazione approssimativa. Il ricevitore semplicemente sposta i campioni di ingresso del valore del simbolo ripetuto. Dopo questa sincronizzazione approssimativa, le ripetizioni di simboli nel preambolo vengono demodulate come simboli con valore zero.

Stima e compensazione degli offset

I principali offset hardware che influenzano la ricezione di un frame LoRa sono l'offset temporale di campionamento (STO) e l'offset di frequenza di portante (CFO). Come illustrato nella figura 3.8 seguente, lo STO sposta il simbolo ricevuto nel dominio del tempo, mentre il CFO sposta il segnale nel dominio della frequenza. Quando la frequenza di campionamento è pari alla larghezza di banda, il CFO ruota il simbolo tra $-B/2$ e $B/2$.

Figura 3.8: Effetti dell'offset frequenziale della portante e offset temporale di simbolo sul segnale LoRa

Dechirping allineato in fase

Il demodulatore LoRa converte i simboli chirpati in flussi di bit, iniziando con il dechirping del segnale ricevuto. Il processo di dechirping consiste principalmente in due fasi: prima, moltiplica ogni chirp ricevuto con un segnale base down-chirp, quindi esegue la trasformata di Fourier sui risultati della moltiplicazione, traducendo i chirp in picchi di energia nel dominio delle frequenze. Idealmente, la moltiplicazione produrrà segnali a tono singolo con fase continua, la cui energia può essere accumulata in un singolo picco, come mostrato nella figura 3.9(a3) (denotata come IDEALE). Tuttavia, nella pratica, si verifica un inevitabile disallineamento di fase quando la frequenza del chirp diminuisce dal suo massimo al minimo. Questo disallineamento di fase è principalmente causato dalle instabilità hardware dei dispositivi LoRa economici ed è distribuito casualmente tra 0 e 2π . Con il disallineamento di fase, i picchi di energia derivanti dalla trasformata di Fourier sono gravemente distorti, come mostrato nella figura 3.9(a4), il che limita le prestazioni della demodulazione LoRa, specialmente in condizioni di basso SNR.

I lavori esistenti non riescono a risolvere il problema del disallineamento di fase nel dechirping. Di

conseguenza, le loro prestazioni peggiorano drasticamente in scenari con basso SNR, lontano dalla sensibilità ideale della demodulazione LoRa. L'obiettivo è avvicinarsi alla sensibilità ideale della demodulazione LoRa sotto disallineamento di fase.

Per fare ciò il demodulatore LoRa ha bisogno di un allineamento a finestra.

Dobbiamo allineare con precisione la finestra di demodulazione (a livello di punti di campionamento) con ogni simbolo per mantenere l'energia dell'intero simbolo durante il processo di demodulazione. I lavori tradizionali utilizzano la correlazione del preamble per l'allineamento della finestra. Tuttavia, l'uso esclusivo della correlazione del preamble non può ottenere un allineamento preciso a causa dell'Offset di Frequenza della Portante (CFO). Questo metodo invece sfrutta la parte SFD nel pacchetto LoRa per l'allineamento della finestra, eliminando al contempo l'impatto del CFO.

Figura 3.9: Il passo principale del dechirping consiste nel moltiplicare un down-chirp e successivamente eseguire una FFT.

(a) Il dechirping normale con perdita di SNR: In una situazione ideale, otteniamo un picco simile a quello mostrato in (a3). Tuttavia, in una situazione non ideale, il picco di frequenza sarà distorto come in (a4), il che porta a risultati errati nella demodulazione.

(b) Il dechirping allineato in fase: Utilizziamo un filtro passa basso e sovracampioniamo per separare i due segmenti del chirp in un simbolo LoRa e poi combinarli. I risultati di dechirping allineato in fase, mostrati in (b4) e (b5), sono rispettivamente i risultati di dechirping allineato in fase fine e grosso, che rimangono stabili in qualsiasi situazione.

Figura 3.10: Allineamento a finestra usando i segnali base di upchirp e downchirp.

L'operazione chiave consiste nel combinare i down-chirp nell'SFD con gli up-chirp nel preambolo. Appliciamo il dechirping a entrambi (il down-chirp viene moltiplicato con un segnale base up-chirp). Se la finestra di demodulazione è perfettamente allineata con il segnale, allora il picco dell'up-chirp e il picco del down-chirp appaiono alla stessa frequenza, indipendentemente dal CFO, come mostrato in figura 3.10. Altrimenti, c'è una differenza significativa nella frequenza dei due picchi, a seconda del disallineamento temporale tra il chirp e la finestra di demodulazione. Pertanto, possiamo ottenere un allineamento accurato basato sulla frequenza dei picchi corrispondenti al preambolo e agli SFD.

Sovracampionamento e ordinamento dei picchi

La ragione fondamentale della perdita di SNR nella demodulazione è la distorsione del picco dovuta al disallineamento di fase quando la frequenza del chirp scende dal suo massimo al minimo. Per affrontare questo problema, l'approccio è basato sul sovracampionamento che recupera la distorsione del picco in presenza di disallineamento di fase e si avvicina alla sensibilità ideale della demodulazione LoRa.

Come illustrato nei paragrafi precedenti LoRa modula i segnali spostando ciclicamente la frequenza di un segnale base up-chirp. Ogni chirp modulato consiste di due segmenti di chirp, uno con la frequenza iniziale f_0 e l'altro con $f_0 - B$.

Pertanto, dopo aver moltiplicato con il segnale base down-chirp entrambi i segmenti del chirp vengono tradotti in segnali a tono singolo della stessa frequenza a causa dell'aliasing della frequenza. Tuttavia, esiste un inevitabile disallineamento di fase tra questi due segmenti di chirp. Quando si esegue la trasformata di Fourier sull'intero simbolo, l'energia di questi due segmenti si somma in modo distruttivo, portando a distorsione del picco e perdita di SNR nella demodulazione LoRa.

Per ovviare a tale problema si sceglie una strategia basata sul sovracampionamento per separare in modo efficiente i due segmenti di chirp nel dominio delle frequenze. In particolare, poiché le frequenze iniziali dei due segmenti di chirp sono f_0 e $f_0 - B$, quando sovracampioniamo il segnale con una frequenza superiore a $2B$ (cioè, $F_s \geq 2B$), il dechirping porta a due picchi distinti che si localizzano separatamente a f_0 e $F_s - B + f_0$, come mostrato in figura 3.9(b3). Poiché non c'è disallineamento di fase all'interno di ciascun segmento di chirp, entrambi questi due picchi sono privi di distorsione. Questo ci dà la possibilità di concentrare perfettamente l'energia dell'intero chirp aggiungendo coerentemente questi due picchi dei segmenti di chirp, eliminando così l'influenza del disallineamento di fase.

Capitolo 4.

Implementazione del codice e del progetto.

4.1 Partiamo dal codice Matlab

Il codice da cui inizialmente sono partito è un codice in linguaggio Matlab che caratterizza ogni stadio di codifica/decodifica e modulazione/demodulazione di campioni in tecnica LoRa.

La parte di codice Matlab è consultabile apertamente al sito [GitHub - jkadbear/LoRaPHY: Complete LoRa physical layer \(LoRa PHY\) implementation in MATLAB](https://github.com/jkadbear/LoRaPHY). Da questo codice ho sostanzialmente preso spunto per ogni funzione in linguaggio C, utilizzando uno dei tanti IDE disponibili per sviluppo in C (Codeblocks), creando un progetto organizzato in vari blocchi nel modo seguente:

- i. “[main.c](#)” file principale da cui è possibile chiamare tutte le funzioni degli altri file header e nel quale vi sono le principali funzionalità di codifica/decodifica (Grey, Hamming, bytes del payload in simboli e viceversa), whitening/dewhitening dei dati, modulazione/demodulazione dei campioni (tramite libreria FFTW) , dechirpaggio del segnale in ricezione (down-chirp dei dati), interlacciamento/de-interlacciamento diagonale, *detectnew* (per la ricerca dei simboli di preambolo nella fase di demodulazione dei campioni), *syncnew* (per la sincronizzazione dei campioni ricevuti dopo il preambolo), *gen_header* (per la creazione del blocco header nel pacchetto dati LoRa).
- ii. “[lora_phy.c](#)” file nel quale viene costruita e inizializzata la struct “Lora” di dati utili da manipolare per segnali di tipo LoRa. Grazie alle funzioni *buildLora* e *Init* è possibile cambiare le varie impostazioni di modulazione LoRa come: ***frequenza portante, fattori di diffusione*** (spreading factors), ***larghezza di banda, frequenza di campionamento, code rate, abilitazione implicita o esplicita dell’header*** nel pacchetto LoRa, abilitazione o meno del ***CRC***, abilitazione o meno della modalità di ottimizzazione ***LDR*** (Low Data Rate).
In aggiunta altre funzionalità come convertitori decimali/binari e binari/decimali, funzione modulo, funzione convoluzione, funzione *chirp* per up-chirpare/down-chirpare il segnale dati e alcune funzioni di gestione di lettura file.
Nell’omonimo file header “[lora_phy.h](#)” invece sono descritte le *struct* utilizzate per la manipolazione e memorizzazione dei dati oltre che ai *prototipi* di funzione delle suddette funzioni sopra citate.
- iii. “[crc_ccitt.c](#)” e “[crc_ccitt.h](#)” file source e header presi direttamente dalla libreria *libcrc* per il calcolo del CRC (Cyclic Redundancy Check).
- iv. “[utility.c](#)” e “[utility.h](#)” file source e header utilizzati per la semplice creazione di vettori di tipo `double*`, `double complex*` e la loro stampa per esigenza di verifica dei risultati con la controparte Matlab.

- v. “test.c” file di verifica dei risultati delle varie funzionalità; La verifica consiste nel porre in ingresso gli stessi dati sia nella versione Matlab che nella versione C e aspettarsi i medesimi risultati in uscita.

Inoltre ho utilizzato una libreria per il calcolo del CRC (Cyclic redundancy check) per rilevare errori di trasmissione dovuti a rumore di fondo consultabile al sito [GitHub - lammertb/libcrc: Multi platform CRC library](#).

Per quanto riguarda invece l’algoritmo di implementazione della trasformata di Fourier e della sua anti-trasformata ho adoperato la libreria FFTW(Fast Fourier transform in the west) accessibile al link [FFTW Home Page](#).

External Libraries integrated

Figura 4.1: Schema riassuntivo dei file di codice e header sviluppati e delle librerie esterne.

4.2 Flowchart di configurazione parametri per modulazione/demodulazione

Flowchart for encode/modulation operations

Loraphy struct
+ FIELDS : TYPE OF DATA
+ carrier_freq: int64_t
+ spreading_factor: int64_t
+ bandwidth: int64_t
+ sampl_freq: int64_t
+ code_rate: int64_t
+ payload_len: int64_t
+ has_header: int64_t
+ crc: int64_t
+ ldr: int64_t
+ whiten_seq: int64_t
+ head_check_mat: int64_t
+ preamble_len: int64_t
+ sig: double complex*
+ sig_size: int64_t
+ downchirp: double complex*
+ upchirp: double complex*
+ bin_num: int64_t
+ zero_padding: int64_t
+ fft_len: int64_t
+ preamble_bin: int64_t
+ cfo: double
+ is_debug: int64_t
+ hamming_dec_en: int64_t

ResVetInt struct
+ vet: int64_t*
+ length_vet: int64_t
+ cfo: double

ResVetCmplx struct
+ vet: double complex*
+ length_vet: int64_t

Flowchart for demodulation/decode operations

4.3 Macchina virtuale con Virtual box e Ubuntu.

Figura 4.2: Schema a blocchi per trasmissione dati tramite VM e SDR Adalm-Pluto al gateway LoRaWAN.

La seconda parte del progetto è iniziata con l'installare l'applicativo Virtual box che permette la virtualizzazione di altri sistemi operativi, esso crea un ambiente virtuale in cui il sistema operativo "guest" (quello installato nella macchina virtuale) può funzionare come se fosse su un suo hardware dedicato, ma tutto ciò avviene a livello software. Il software Virtual box virtualizza le risorse hardware del computer reale (CPU, RAM, disco rigido, scheda di rete, ecc.) e le presenta al sistema operativo guest come se fossero risorse fisiche. Nel mio caso il s.o. guest scelto è Ubuntu 20.04.4 per lavorare in ambiente linux. Questa virtualizzazione può influenzare le prestazioni rispetto a un'installazione nativa su hardware reale.

La configurazione utilizzata per tutto il progetto è stata:

- **Pc portatile** con sistema operativo principale Windows 10 Home versione 22H2, processore Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz - 2.81 GHz, RAM 8 GB, Hard Disk Samsung SSD 980 500GB.

- **Adalm-Pluto SDR** è la radio definita dal software che dispone di canali di ricezione e trasmissione indipendenti che possono essere utilizzati in full duplex. Il modulo di apprendimento attivo può generare o acquisire segnali analogici RF da 325 MHz a 3800 MHz fino a 61,44 Mega samples per second (MSPS).

PlutoSDR è completamente autonomo e alimentato interamente tramite USB con il firmware predefinito. Poiché il PlutoSDR è abilitato dai driver libio, supporta OS X, Windows e Linux.

Datasheet consultabili qui: [ADALM-PLUTO Evaluation Board | Analog Devices](#).

- **Gateway Lorawan Laird RG186** presente in università, certificato per protocolli LoRaWAN di Laird Connectivity è la soluzione sicura, scalabile e robusta per il controllo completo di rete LoRaWAN privata. Basato sui chipset Semtech SX1301/SX1257, offre un raggio d'azione LoRaWAN fino a 10 miglia e software di inoltra pacchetti LoRa preinstallato, perfetto per reti IoT altamente scalabili e flessibili. È compatibile con partner Cloud e LoRa di terze parti, nonché con

qualsiasi dispositivo client certificato LoRaWAN. Supporta le bande US902-928 e EU868. Datasheet consultabili qui: [Product Brief - Sentrius RG1xx Series Gateway | Laird Connectivity is Now Ezurio.](#)

Nel contesto della VM e del s.o. guest Ubuntu, ho importato in una cartella tutti i “*file.c*” e i “*file.h*” precedentemente creati ed installato le librerie occorrenti ai fini del progetto (*fftw3*, *crc_ccitt*, *mosquitto*).

In primo luogo, ho fatto delle modifiche al software C importato in modo tale che un client virtuale (*ClientPluto.c*), risiedente sulla VM, ed un server virtuale anch'esso risiedente sulla VM (*Plutoserver.c*) fatti partire entrambi da riga di comando, instaurassero una connessione tramite socket e protocollo TCP/IP.

Il server crea un socket TCP che si mette in ascolto su una porta specifica. In questo caso, l'indirizzo IP è *127.0.0.1*, che si riferisce all'indirizzo locale della VM. L'applicazione server avvia un **bind** degli indirizzi su questa porta e attende una connessione.

Il client stabilisce una connessione al server tramite il suo IP locale (*127.0.0.1*) e la stessa porta sulla quale il server sta ascoltando. Una volta che la connessione è stabilita, i due processi possono comunicare.

Il client grazie alle funzioni integrate dal software C (*main.c*, *lora_phy.c* ecc...) è in grado di codificare il messaggio dati in simboli, poi modularli come campioni IQ in tecnica LoRa per poi connettersi al server (in loop di ascolto di client) e spedirglieli in pacchetti tramite la funzione *sendmessage()*.

Il server memorizza tutti i dati in un buffer di memoria e li stampa a video su terminale per l'eventuale verifica di correttezza.

I campioni inviati dal client sono disposti nel formato apposito “**IQ**” cioè nella convenzione comune per rappresentare campioni complessi di comunicazione digitale, in quanto consente una gestione efficiente dei dati e facilita la lavorazione dei segnali modulati.

Ogni coppia di numeri (I, Q) rappresenta un campione del segnale complesso, e questo formato è ampiamente utilizzato nelle comunicazioni via SDR.

Un'ulteriore appunto va fatto sulla composizione del LoRaWAN frame format, come specificato nel datasheet ufficiale [LoRaWAN® L2 1.0.4 Specification \(TS001-1.0.4\)](#).

Il compito del SDR è simulare un end-node (*sensore o attuatore*) che comunica con i gateway LoRaWAN in ascolto più vicini. La modalità di comunicazione testata in questo progetto è stata quella di **uplink**, ovvero la comunicazione dall'end-node verso il gateway e non il viceversa (**dowlink**). Poiché l'SDR non sa riconoscere se un messaggio dati passatogli è di tipo **uplink** o **dowlink**, né può decidere il tipo di messaggio da inviare, questa specifica la si ottiene manipolando il messaggio dati **incapsulandolo** secondo il frame format del protocollo LoRaWAN. Il messaggio dati LoRa ora completo di **MHDR**, **MACPayload**, **MIC**, ecc... rispetta lo **stack LoRaWAN**, successivamente viene passato all'SDR per la modulazione e la trasmissione. Il ruolo dell'SDR è limitato alla parte fisica della comunicazione, mentre la logica del protocollo è gestita a livello software, dallo **stack LoRaWAN**.

In questo caso l'invio dei messaggi dall'end-node (SDR) al gateway può avvenire solo in due modalità *uplink confirmed* o *uplink unconfirmed*; l'incapsulamento del messaggio è stato fatto direttamente nel codice C del client (*ClientPluto.c*) prendendo in esame i messaggi di tipo *uplink unconfirmed* e *uplink confirmed* poiché i messaggi di tipo *dowlink* sono riservati alla

comunicazione da gateway verso end-node.

Il messaggio `data[]` da spedire deve essere incapsulato in modo corretto nel PHY payload come descritto nella sezione *Messaggi dati* del capitolo precedente sul protocollo LoRaWAN affinché il gateway LoRaWAN lo riconosca.

```
Package Encapsulation: //MHDR//-----DEVAdd-----//FCtrl//----FCnt----//FPort//-----MIC-----//
int64_t phy_payload1[] = {0x40, 0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
int64_t data[] = { 0x61, 0x61, 0x61, 0x61 }; ///-----> /* This is the FRMPayload to add between the FPort field and the MIC field */
int64_t length_data = sizeof(data) / sizeof(data[0]);          /// Our data msg should be inserted in the FRMPayload before the MIC///
int64_t length_phy = sizeof(phy_payload1) / sizeof(phy_payload1[0]);
int64_t* symbols = (int64_t*)malloc((length_data + length_phy)*sizeof(int64_t));
```

Figura 4.3: Codice per incapsulare i dati nel payload PHY come da specifica LoRaWAN.

Il primo campo denominato **MHDR** (Mac header) viene impostato a 0x40, serve a stabilire il tipo di messaggio, ovvero un messaggio di *uplink non confermato*. Il campo successivo identifica l'indirizzo del dispositivo da cui si spedisce il messaggio **Dev_Add**.

Poiché il nostro obiettivo è quello di simulare un end-node tramite l'SDR, il campo **Dev_Add** sarà impostato manualmente con un indirizzo fittizio, mentre il messaggio dati vero e proprio `data[]` riferito alla Fig.4.3, sarà anch'esso fittizio. Nella sezione successiva *4.4 Implementazione del protocollo MQTT* vedremo come è possibile tramite l'applicativo MQTT Explorer pubblicare un messaggio dati in un certo topic e smistarlo a tutti i client sottoscritti.

I campi **FCtrl**, **FCnt** e **MIC** possono essere lasciati a zero poiché si tratta di un messaggio di test, ma il campo **FPort** viene impostato al valore 0xE0 (corrispondente in decimale a 224).

Questo valore è dedicato **ai test di conformità del livello MAC** negli end-node LoRaWAN per eseguire test che assicurino l'aderenza agli standard LoRaWAN, senza necessitare di versioni di test specifiche dei dispositivi.

In un secondo tempo ho integrato nella parte di codice del server virtuale (*Plutoserver*), un codice di un collega passatomi dal relatore denominato *Plutoplayer*, utile ai fini della configurazione dell'Adalm-Pluto e della conversione dei campioni da digitali(formato IQ) in onde radio chirpate per la trasmissione dei dati.

Il limite di distanza fisica teorica tra un end-node e un gateway LoRaWAN in un ambiente urbano dipende da diversi fattori, tra cui:

1. **Potenza di trasmissione** dell'end-node (tipicamente fino a 14 dBm in Europa per le normative ETSI).
2. **Guadagno dell'antenna** sia del gateway che del dispositivo.
3. **Frequenza utilizzata**, poiché le frequenze più basse (come 868 MHz in Europa) hanno una maggiore capacità di penetrazione degli edifici rispetto alle frequenze più alte.
4. **Parametri del protocollo LoRaWAN**, come la **spreading factor (SF)** e la **larghezza di banda (BW)**:
 - o Un valore di SF alto migliora la sensibilità e quindi il raggio di trasmissione, a scapito della velocità di trasmissione.

5. **Ostacoli fisici** come edifici, muri e alberi, che causano attenuazione del segnale.
6. **Rumore ambientale** e interferenze, soprattutto nelle bande di frequenza condivise.
7. **Sensibilità del ricevitore** del gateway.

In linea teorica, in ambito urbano la distanza massima raggiungibile è generalmente tra **1 e 3 km**. Tuttavia, con una buona configurazione (con SF elevato, gateway ben posizionato e nessun edificio/albero che riflette il segnale), si potrebbero raggiungere distanze maggiori.

Per ottenere una verifica dei dati inviati tramite SDR e per visualizzare o analizzare il traffico dati del gateway LoRaWAN in questione, ho preso in esame il gateway LoRaWAN situato nell'edificio dell'università. Per accedervi, ho creato un account sul sito di The Things Network (TTN), un'azienda membro della LoRa Alliance.

Nella dashboard di rete del traffico radio ricevuto dal gateway TTN, è possibile vedere che i campioni di dati inviati dall'SDR come onde radio vengono effettivamente riconosciuti come pacchetto dati LoRa valido, composto da un campo *header*, un campo *payload*, e dal campo *dati*. La spiegazione di queste verifiche sperimentali verrà ulteriormente snocciolata nel prossimo capitolo 5 "Verifiche sperimentali".

Overview Applications Gateways Organizations EU1 Sandbox No SLA applicable marco-consolati

Gateways > UniBSGW_BS

UniBSGW_BS
ID: rg1xx296179

↑ 504 ↓ 17 • Last activity 24 seconds ago 5 Collaborators 1 API key

General information

Gateway ID: rg1xx296179

Gateway EUI: C0 EE 40 FF FF 29 61 79

Gateway description: UniBS GW

Created at: Sep 8, 2021 11:44:03

Last updated at: Feb 9, 2022 11:57:51

Gateway Server address: eu1.cloud.thethings.network

LoRaWAN information

Frequency plan: EU_863_870_TTN

Global configuration: Download global_conf.json

Live data See all activity →

- 17:11:41 Receive gateway status Metrics: { txok: 0, rxin: 2, rxok: 0, rxfw: 0 }
- 17:11:11 Receive gateway status Metrics: { txok: 0, rxin: 4, rxok: 2, rxfw: 2 }
- 17:11:08 Receive uplink message DevAddr: 00 E4 30 18 FCnt: 25522
- 17:10:59 Receive uplink message DevAddr: 26 0B E9 F4 FCnt: 1174
- 17:10:41 Receive gateway status Metrics: { ackr: 100, txin: 0, txok: 0, rxin: 0 }
- 17:10:34 Receive uplink message DevAddr: 00 99 4E 6B FCnt: 25522

Location Change location settings →

Figura 4.4: Schermata home descrivente i dettagli di rete del gateway LoRaWAN

Gateways > UniBSGW_BS > Live data

Time Type Data preview Verbose stream Export as JSON Pause

Time	Type	Data preview
16:28:11	Receive gateway status	Metrics: { txok: 0, rxin: 3, rxok: 1, rxfw: 1, ackr: 100, txin: 0 } Versions: { ttn-lw-gateway-server: "3.30.1-SNAP5
16:27:41	Receive uplink message	DevAddr: 82 F7 05 00 FPort: 224 Data rate: SF10BW125 SNR: -4 RSSI: -113
16:27:41	Receive gateway status	Metrics: { txok: 0, rxin: 0, rxok: 0, rxfw: 0, ackr: 100, txin: 0 } Versions: { ttn-lw-gateway-server: "3.30.1-SNAP5
16:27:11	Receive gateway status	Metrics: { ackr: 100, txin: 0, txok: 0, rxin: 0, rxok: 0, rxfw: 0 } Versions: { ttn-lw-gateway-server: "3.30.1-SNAP5
16:26:41	Receive gateway status	Metrics: { rxin: 0, rxok: 0, rxfw: 0, ackr: 100, txin: 0, txok: 0 } Versions: { ttn-lw-gateway-server: "3.30.1-SNAP5
16:26:11	Receive gateway status	Metrics: { txin: 0, txok: 0, rxin: 1, rxok: 1, rxfw: 1, ackr: 100 } Versions: { ttn-lw-gateway-server: "3.30.1-SNAP5
16:26:00	Receive uplink message	DevAddr: 26 0B E9 F4 FCnt: 1165 FPort: 2 Data rate: SF7BW125 SNR: 6.2 RSSI: -97
16:25:41	Receive gateway status	Metrics: { rxfw: 0, ackr: 100, txin: 0, txok: 0, rxin: 0, rxok: 0 } Versions: { ttn-lw-gateway-server: "3.30.1-SNAP5
16:25:10	Receive gateway status	Metrics: { txin: 0, txok: 0, rxin: 0, rxok: 0, rxfw: 0, ackr: 100 } Versions: { ttn-lw-gateway-server: "3.30.1-SNAP5
16:24:40	Receive gateway status	Metrics: { txok: 0, rxin: 1, rxok: 0, rxfw: 0, ackr: 100, txin: 0 } Versions: { ttn-lw-gateway-server: "3.30.1-SNAP5

Figura 4.5: Schermata della dashboard del gateway che riceve il messaggio di uplink unconfirmed dall'SDR Adalm-Pluto

Event details


```
1 {
2   "name": "gs.up.receive",
3   "time": "2024-05-17T14:27:41.684160933Z",
4   "identifiers": [
5     {
6       "gateway_ids": {
7         "gateway_id": "rg1xx296179",
8         "eui": "C0EE40FFFF296179"
9       }
10    }
11  ],
12  "data": {
13    "@type": "type.googleapis.com/ttn.lorawan.v3.GatewayUplinkMessage",
14    "message": {
15      "raw_payload": "QAAF94IAAADgqrvM3e6JEjQAAAA",
16      "payload": {
17        "m_hdr": {
18          "m_type": "UNCONFIRMED_UP"
19        },
20        "mic": "AAAAA==",
21        "mac_payload": {
22          "f_hdr": {
23            "dev_addr": "82F70500",
24            "f_ctrl": {}
25          },
26          "f_port": 224,
27          "frm_payload": "qrvM3e6JEjQ="
28        }
29      },
30      "settings": {
31        "data_rate": {
32          "lorawan": {
33            "bandwidth": 125000,
34            "spreading_factor": 10,
35            "coding_rate": "4/6"
36          }
37        }
38      }
39    }
40  }
41 }
```

Figura 4.6: Descrizione del pacchetto dati inviato dal SDR-Pluto al gateway. È possibile notare il messaggio grezzo (raw payload), l'indirizzo del dispositivo (dev_addr), la larghezza di banda (bandwidth), il fattore di diffusione (spreading factor) e code rate impostato.

4.4 Implementazione del protocollo MQTT

Figura 4.9: Schema a blocchi per trasmissione dati con protocollo MQTT tramite VM e SDR Adalm-Pluto.

Per integrare il protocollo [MQTT \(Message queueing telemetry transport\)](#) nella trasmissione dati precedentemente vista, mi sono avvalso di un applicativo software denominato MQTT Explorer per la parte del *client publisher*.

Un **client publisher** è un componente di un sistema di comunicazione basato su un protocollo di messaggistica di tipo **publish/subscribe**, come il protocollo **MQTT**. Questo tipo di client ha il compito di **pubblicare messaggi** su uno o più **topic** (canali di comunicazione) a cui altri *client subscriber* possono sottoscrivere.

Dettagli sul ruolo del client publisher:

1. Pubblicazione di dati:

Il client publisher invia messaggi contenenti dati (ad esempio, misurazioni da sensori, notifiche o comandi) su specifici topic. I topic sono organizzati in una struttura gerarchica (es. home/livingroom/temperature), consentendo agli altri client di sottoscrivere solo ai canali di interesse.

2. Interazione con un broker:

Il client publisher non invia i messaggi direttamente agli altri client ma utilizza un **broker** (server centrale) come intermediario. Il broker riceve i messaggi pubblicati e li distribuisce a tutti i client sottoscritti ai topic pertinenti.

3. Esempio pratico:

Un sensore di temperatura agisce come **client publisher**, pubblicando il valore della temperatura sul topic home/temperature.

Gli altri client, come un'app di monitoraggio sullo smartphone, sottoscrivendosi a quel topic, riceveranno in tempo reale gli aggiornamenti.

MQTT Publish / Subscribe Architecture

Figura 4.7: Descrizione di un'architettura publish/subscribe.

In breve, un **client publisher** è un'entità che genera e invia messaggi nel sistema pub/sub, lasciando al broker il compito di gestire la distribuzione.

Per il broker invece è stato sufficiente utilizzare una libreria open source chiamata Mosquitto accessibile liberamente al sito [Eclipse Mosquitto](http://eclipse.org/mosquitto/) e di rapida configurazione sulla VM con Ubuntu. La gestione della pubblicazione/sottoscrizione ai messaggi del topic inseriti dall'interfaccia utente MQTT Explorer è stata introdotta aggiungendo una parte di codice C a quella del *ClientPluto.c* anteriormente visto.

Figura 4.8: Interfaccia utente di MQTT Explorer per pubblicare il messaggio dati nel topic “test.mosquitto.org/pippo/pluto/qua”.

La nuova modifica denominata *mqtt_lora.c* in sostanza funziona da *client-subscriber* ovvero si sottoscrive al topic nel quale pubblico messaggi tramite applicativo MQTT Explorer, gli viene smistato il messaggio tramite broker (libreria Mosquitto che fa da intermediario), manipola il messaggio dati codificando i dati in simboli, poi crea campioni IQ in tecnica LoRa e li spedisce tramite socket(TCP/IP) al server virtuale in ascolto di connessioni da parte di *client-subscribers*. Come visto prima il codice del server virtuale su VM (*PlutoplayerTCP.c*), dopo aver ricevuto i campioni digitali (IQ) dei dati tramite buffer, inizializza e configura l’Adalm-Pluto per la trasmissione in tecnica LoRa.

L’Adalm-Pluto invia i dati opportunamente modulati a qualunque *gateway LoRaWAN* in ascolto. Anche in questo caso, per quanto riguarda le verifiche sperimentali, verrà fatta una panoramica esaustiva nel capitolo 5 sulla correttezza dei messaggi inviati al gateway presente in università, analizzando il traffico dati tramite la sua dashboard di rete.

Perché MQTT?

Leggero ed efficiente

I client MQTT sono molto piccoli, richiedono risorse minime, quindi possono essere utilizzati su microcontrollori di piccole dimensioni. Le intestazioni dei messaggi MQTT sono piccole per ottimizzare la larghezza di banda della rete.

Comunicazioni bidirezionali

MQTT consente la messaggistica tra dispositivo e cloud e tra cloud e dispositivo. In questo modo è facile trasmettere messaggi a gruppi di oggetti.

Scalabilità a milioni di cose

MQTT può scalare per connettersi con milioni di dispositivi IoT.

Recapito affidabile dei messaggi

L'affidabilità della consegna dei messaggi è importante per molti casi d'uso dell'IoT. Questo è il motivo per cui MQTT ha 3 livelli di qualità del servizio definiti: 0 - al massimo una volta, 1 - almeno una volta, 2 - esattamente una volta

Supporto per reti inaffidabili

Molti dispositivi IoT si connettono su reti cellulari inaffidabili. Il supporto di MQTT per le sessioni persistenti riduce il tempo necessario per riconnettere il client con il broker.

Sicurezza abilitata

MQTT semplifica la crittografia dei messaggi utilizzando TLS e l'autenticazione dei client utilizzando protocolli di autenticazione moderni, come OAuth.

Figura 4.10: Sintesi riassuntiva del perché MQTT è uno dei protocolli più usati oggi nell’IoT.

4.5 Miglioria di incapsulamento dati

Infine è stato fatto un miglioramento per quanto riguarda la parte di incapsulamento del messaggio dati nel PHY payload. Poiché precedentemente l'incapsulamento era fatto a livello di codice C nella parte di codice del *client-subscriber* (*mqtt_lora.c*), risultava scomodo e poco flessibile modificare il tipo di messaggio da *uplink unconfirmed* a *uplink confirmed*, o variare il messaggio dati stesso, **data[]**, all'interno del file e ricompilarlo ogniqualvolta.

L'idea è stata quella di dare in pasto all'interfaccia utente di MQTT Explorer, che funge da *client-publisher*, la stringa di caratteri alfanumerici comprensiva di tutti i campi formanti il PHY payload e non dal solo messaggio dati.

Figura 4.11: Interfaccia utente di MQTT Explorer per pubblicare la stringa alfanumerica completa del PHY payload nel topic “test.mosquitto.org/pippo/pluto/qua”.

Sostanzialmente nel topic dove pubblica il *client-publisher* viene inserita una stringa alfanumerica comprendente i campi **MHDR**, **Dev_Add**, **FCntrl**, **FCnt**, **FPort**, **messaggio dati** e **MIC** ovvero nel formato riconosciuto dallo stack LoRaWAN.

La stringa inviata dal MQTT Explorer nel topic apposito e passata dal broker Mosquitto ai *client-subscribers* viene acquisita come stringa di caratteri ASCII. Quindi successivamente viene tradotta a due caratteri alla volta in esadecimale per essere correttamente codificata in simboli e poi modulata come campioni IQ in tecnica LoRa tramite il codice C del *client-subscriber*.

Questa miglioria integrata nel file *mqtt_byte_lora.c* ha reso più flessibile l'invio di messaggi LoRa tramite MQTT Explorer e la possibilità di testare diverse configurazioni di payload senza bisogno di ricompilare il codice.

```

77 /* Callback called when the client subscriber receive a message from the broker|. */
78 void on_message(struct mosquitto *mosq, void *obj, const struct mosquitto_message *msg)
79 {
80     int64_t bb_rate = 2e6;
81     int64_t fc = 868.1e6;
82     int64_t bw = 125e3;
83     int64_t sf = 10;
84     LoRaPHY Lora;
85     buildLora(&Lora, fc, sf , bw , bb_rate);
86     Lora.has_header = 1;
87     Lora.cr = 2;           // code rate = (1:4/5 2:4/6 3:4/7 4:4/8)
88     Lora.crc = 1;
89     int sockfd = connect_pluto(32013, "127.0.0.1");
90     if(sockfd < 0){
91         printf("Connection failed");
92         return;
93     }
94     int64_t length_msg = msg->payloadlen;
95     int64_t* symbols = (int64_t*)malloc((length_msg/2)*sizeof(int64_t));
96
97     Lora.payload_len = length_msg/2;
98     char *s;
99     s = msg->payload;
100    uint8_t res = 0;
101    char c1, c2;
102    for (int64_t i = 0 , k = 0; i < length_msg ; i += 2){
103        c1 = s[i];
104        c2 = s[i+1];
105        char v1 = (c1 & 0xF) + (c1 >> 6) | ((c1 >> 3) & 0x8);
106        char v2 = (c2 & 0xF) + (c2 >> 6) | ((c2 >> 3) & 0x8);
107        res = (res << 4) | v1;
108        res = (res << 4) | v2;
109        symbols[k] = res;
110        k++;
111    }
112 }
113 for(int64_t j = 0 ; j < length_msg/2 ; j++){
114     printf("symbols:%3ld -->in Hex = %2lx\n", symbols[j] , symbols[j]);
115 }
116 sendmessage(&Lora, symbols , Lora.payload_len , sockfd);
117 /* This blindly prints the payload, but the payload can be anything so take care. */
118 printf("topic:%s\tqos:%d\tmessage:%s\n", msg->topic, msg->qos, (uint8_t *)msg->payload);
119 freeLora(&Lora);
120 close(sockfd);
121 }
122

```

Parte riguardante l'impostazione dei parametri della Struct Lora per codifica/modulazione della stringa alfanumerica passata al client subscriber dal broker e connessione TCP col server

Parte relativa alla conversione di due caratteri della stringa alfanumerica alla volta in valore esadecimale

Figura 4.12: Porzione di codice del file `mqtt_byte_lora.c` per la conversione di due caratteri di stringa alfanumerica ASCII in formato esadecimale.

4.6 Possibili miglioramenti futuri

Validazione del payload: Si potrebbe implementare una logica di validazione della stringa alfanumerica nel client subscriber per evitare errori di formato (es. lunghezza errata, campi mancanti).

Automazione della generazione del payload: Creare uno script o un'interfaccia grafica che aiuti l'utente nella composizione del PHY payload corretto, riducendo il rischio di errori manuali.

Estensione del protocollo: Integrare un sistema di callback nel *client-subscriber* per rispondere automaticamente a determinati tipi di messaggi MQTT (es. acknowledgements per *uplink confirmed*).

Capitolo 5.

Verifiche sperimentali e risultati.

5.1 Descrizione dei blocchi principali

Gli step principali di una trasmissione dati basata su CSS (Chirp Spread Spectrum) che sta alla base della tecnica LoRa sono:

Generazione del segnale Chirp: Un segnale “chirp” è un'onda sinusoidale la cui frequenza varia linearmente nel tempo. Questo segnale viene generato in modo che la frequenza aumenti o diminuisca costantemente durante la durata del chirp.

Codifica dell'informazione: I dati da trasmettere vengono codificati in modo tale da modulare la fase o la frequenza del segnale chirp. Quindi all'ingresso del blocco *encode* abbiamo un vettore di interi mentre in uscita dopo varie manipolazioni del messaggio dati, avremo un vettore dei simboli codificati che ne rappresentano l'informazione.

Modulazione: I campioni IQ (In-phase e Quadrature) in uscita dal blocco *modulate* vengono calcolati dal segnale chirp base modulato in base al valore dei simboli codificati. Questi campioni rappresentano la componente in fase (I) e la componente in quadratura (Q) del segnale modulato.

Trasmissione: I campioni IQ vengono trasmessi attraverso il canale di comunicazione. Poiché il segnale chirp ha una banda larga, la modulazione CSS è particolarmente resistente al rumore e alle interferenze, rendendola adatta ad applicazioni come il sistema LoRa (Long Range).

Ricezione del Segnale: Il ricevitore capta il segnale chirp modulato che è stato trasmesso attraverso il canale di comunicazione. Questo segnale può essere affetto da rumore e interferenze a causa delle condizioni del canale.

Correlazione del Chirp Inverso: Per demodulare il segnale, il ricevitore utilizza un processo chiamato correlazione del chirp inverso. In pratica, il ricevitore genera un segnale chirp inverso (che ha una variazione di frequenza opposta rispetto al chirp base trasmesso) e lo confronta con il segnale ricevuto. Questo processo amplifica le componenti del segnale che corrispondono al chirp trasmesso e attenua il rumore e le interferenze.

Campionamento e Conversione A/D: Il segnale correlato viene campionato e convertito in formato digitale attraverso un convertitore analogico-digitale (A/D). Questo produce una serie di campioni digitali che rappresentano il segnale demodulato.

Estrazione dei Campioni IQ dal segnale modulato: I campioni digitali modulati vengono messi in ingresso al blocco *demodulate*. Le componenti del vettore di campioni IQ rappresentano rispettivamente l'ampiezza e la fase del segnale modulato. La demodulazione consente di ricostruire i simboli codificati originali.

Decodifica dell'Informazione: I simboli codificati in uscita dal demodulatore poi devono essere decodificati per estrarre i dati originali. Il ricevitore interpreta le variazioni di frequenza del chirp

(frequenza crescente/decrescente) come bit di dati (“1” o “0”) e ricostruisce il messaggio trasmesso. Di seguito mostrerò come ogni blocco chiave della comunicazione è stato concepito ad alto livello, partendo dal *blocco encode, modulate, demodulate* e infine *decode*.

Figura 5.1: Descrizione di ogni singolo blocco con relativi ingressi e uscite.

Il core sostanziale dei riscontri di correttezza riguarda principalmente il blocco per la codifica in simboli del messaggio dati (*blocco encode*), il blocco per la generazione dei campioni digitali (IQ) in uscita dal modulatore (*blocco modulate*) e dualmente il blocco di demodulazione del segnale modulato (*blocco demodulate*), il blocco per la decodifica da simboli a dati di informazione(*blocco decode*).

Come precedentemente detto, il programma Matlab e il programma C vengono usati in modo parallelo per la controprova dei risultati.

Mettendo lo stesso vettore di dati input per ogni blocco sviluppato sia nella versione Matlab che nella versione C, mi aspetto gli stessi risultati di output.

Dopo aver effettuato vari test, su entrambe le versioni dei singoli blocchi, ho accertato che dessero esiti omologhi.

A questo punto, vista la correttezza dei risultati dei singoli blocchi, ho iniziato a testare il loro collegamento globale e appurarne i risultati. Dapprima unendo il *blocco encode* col *blocco modulate* e vedendo che per lo stesso vettore di input nelle due versioni Matlab e C, uscissero gli stessi campioni digitali IQ (composti da parte reale e parte immaginaria). Lo stesso ho fatto con i *blocchi demodulate* e *decode*.

Successivamente, ho interconnesso e testato complessivamente tutti e quattro i singoli blocchi in una configurazione ad “anello”. Il processo consiste nell’inserire come input il messaggio dati nel blocco *encode*, collegarlo al blocco *modulate*, inserire l’output del blocco *modulate* come ingresso al blocco *demodulate* e infine collegare l’output del blocco *demodulate* all’ingresso del blocco *decode*. Mi aspetto che l’output del blocco *decode* sia sostanzialmente identico al messaggio di partenza.

Figura 5.2: Schema a blocchi per test di verifica connessione ad anello.

Dopo la convalida di questi esiti, ho proseguito prendendo in esame solo i primi due blocchi *encode/modulate* e collegando l’SDR Pluto; grazie al lavoro di un collega chiamato *Plutoplayer.c*, basato sull’uso della libreria *libio* per gestire e configurare l’SDR, i campioni IQ generati dal mio programma C vengono modulati in onde radio chirpate, ed ho effettuato i primi riscontri di comunicazione col gateway LoRaWAN Laird RG136 all’interno dell’università.

Figura 5.3: Schema a blocchi e collegamento con SDR Pluto.

5.2 Raccolta dati

Per la raccolta dei dati col gateway posizionato in università e la verifica dei pacchetti mandati dal SDR via wireless al gateway, prima di tutto ho creato un account tramite mail universitaria registrandomi attraverso il sito dedicato [The Things Industries | Billing](#).

A registrazione effettuata, ci si deve loggare al sito:

https://id.thethingsnetwork.org/oidc/interaction/Svu_CfwVYbBRYOIVMUXkH

Una volta loggati si visualizzerà la schermata generale seguente:

Figura 5.4: Evidenziati in giallo i gateway connessi disponibili con l'account registrato dell'università.

Successivamente selezionando uno dei due gateway si andrà a visualizzare la sua dashboard di traffico dati; in questo progetto mi sono basato sul primo gateway UniBSGW_BS poiché posizionato in modo migliore al primo piano del dipartimento di Ingegneria dell'informazione, mentre il secondo GW_WsnLab essendo all'interno di un laboratorio a piano terra, è risultato essere incline a maggiori interferenze sulla comunicazione con SDR.

In seguito mostro come si visualizza il traffico dati del gateway UniBSGW_BS cliccando sulla voce in alto a sinistra della voce detta *live data*.

UniBSGW BS
ID: rg1xx296179

General information

- Gateway ID: rg1xx296179
- Gateway EUI: C0 EE 40 FF FF 29 61 79
- Frequency plan: Europe 863-870 MHz (SF9 for RX2 - recommended)
- Created at: Sep 8, 2021 11:44:03

Network settings

- Require authenticated connection: Disabled
- Public status: Enabled
- Public location: Enabled
- Packet Broker forwarding: Enabled
- Status location updates: Disabled
- Enforce duty cycle: Disabled

Gateway status

- 30 day uptime
- Only admins have access to uptime
- Connection stats: 1,234 8 sec. ago, No downlinks yet, Received 33 sec. ago, Connection started 6 days ago, UDP

Figura 5.5: Homepage di stato del gateway UniBSGW_BS.

UniBSGW BS
ID: rg1xx296179

Last activity 19 seconds ago

TIME	TYPE	DATA PREVIEW
↑ 11:26:28	Receive uplink message	DevAddr: 00 99 4E 6B FCnt: 2014 FPort: 1 Data rate: SF12BW125 SNR: -13.5 RSSI: -99
♥ 11:26:20	Receive gateway status	Metrics: { rxok: 0, rxfw: 0, ackr: 100, txin: 0, txok: 0, rxin: 0 } Versions: { ttn-lw-gw
♥ 11:25:50	Receive gateway status	Metrics: { txin: 0, txok: 0, rxin: 0, rxok: 0, rxfw: 0, ackr: 100 } Versions: { ttn-lw-gw
♥ 11:25:20	Receive gateway status	Metrics: { rxok: 0, rxfw: 0, ackr: 100, txin: 0, txok: 0, rxin: 0 } Versions: { ttn-lw-gw
♥ 11:24:50	Receive gateway status	Metrics: { txin: 0, txok: 0, rxin: 0, rxok: 0, rxfw: 0, ackr: 100 } Versions: { ttn-lw-gw
♥ 11:24:20	Receive gateway status	Metrics: { rxok: 0, rxfw: 0, ackr: 100, txin: 0, txok: 0, rxin: 0 } Versions: { ttn-lw-gw
♥ 11:23:50	Receive gateway status	Metrics: { rxfw: 0, ackr: 100, txin: 0, txok: 0, rxin: 0, rxok: 0 } Versions: { ttn-lw-gw
♥ 11:23:20	Receive gateway status	Metrics: { rxok: 0, rxfw: 0, ackr: 100, txin: 0, txok: 0, rxin: 0 } Versions: { ttn-lw-gw
♥ 11:22:50	Receive gateway status	Metrics: { txok: 0, rxin: 0, rxok: 0, rxfw: 0, ackr: 100, txin: 0 } Versions: { ttn-lw-gw
♥ 11:22:20	Receive gateway status	Metrics: { txok: 0, rxin: 0, rxok: 0, rxfw: 0, ackr: 100, txin: 0 } Versions: { ttn-lw-gw
♥ 11:21:50	Receive gateway status	Metrics: { txin: 0, txok: 0, rxin: 1, rxok: 1, rxfw: 1, ackr: 100 } Versions: { ttn-lw-gw
↑ 11:21:28	Receive uplink message	DevAddr: 01 BB D0 E0 FCnt: 2012 FPort: 1 Data rate: SF12BW125 SNR: -15.5 RSSI: -106

Figura 5.6: Pagina live data del gateway UniBSGW_BS che mostra il traffico dati in tempo reale.

5.3 Ricezione messaggi automatici

Una volta accertato che dall'applicativo MQTT explorer i messaggi vengono recapitati al client-subscriber che sostanzialmente ingloba i blocchi *encode/modulate*, preparando i campioni IQ da spedire al server in ascolto, ho scritto uno script in C denominato “*mqtt_auto.c*” che funge da client-publisher al posto di MQTT explorer svolgendo lo stesso ruolo ma senza dover ogniqualvolta scrivere un messaggio dati differente e premere il tasto di pubblicazione nel topic.

In questa maniera è possibile rendere la pubblicazione dei messaggi automatizzata, e controllare tramite dashboard del gateway LoRaWAN se tutti i messaggi spediti vengono visti o se qualcuno viene perso.

Un gateway LoRaWAN gestisce i messaggi duplicati grazie a un processo noto come deduplica. Questo meccanismo è essenziale per il funzionamento efficiente delle reti LoRaWAN. Quando un end-node invia un messaggio, ogni trasmissione include un elemento fondamentale chiamato **Frame Counter (FCnt)**, un contatore incrementale che aumenta a ogni invio. Questo contatore permette al server di rete di identificare i messaggi nuovi rispetto a quelli già ricevuti.

A causa della natura broadcast di LoRa, lo stesso messaggio può essere captato da più gateway contemporaneamente. I gateway inoltrano quindi tutti i messaggi ricevuti al server di rete. Tuttavia, il server utilizza il Frame Counter per confrontare il valore del messaggio appena ricevuto con quello dell'ultimo messaggio valido inviato dall'end-node. Se il contatore è uguale o inferiore al valore precedentemente registrato, il messaggio viene considerato un duplicato e quindi scartato. Questo processo è essenziale per migliorare l'efficienza, evitando di elaborare lo stesso messaggio più volte, riducendo così il carico di lavoro sul server di rete. Inoltre, garantisce l'integrità dei dati, assicurandosi che ogni messaggio sia processato una sola volta, evitando così duplicazioni o possibili errori.

Grazie a questo sistema, le reti LoRaWAN possono gestire in modo affidabile grandi quantità di dispositivi e messaggi, mantenendo elevate prestazioni e precisione nella trasmissione dei dati.

Lo script “*mqtt_auto*” in questione è stato inserito all'interno del codice del client-subscriber precedentemente implementato usando un differente thread, occupandosi sia della pubblicazione di un messaggio nel topic che della gestione del messaggio e della sottoscrizione.

La libreria **pthread** è utilizzata in questo programma per creare ed eseguire **thread**, ovvero unità di flussi di esecuzione indipendenti all'interno dello stesso processo. I thread sono utilizzati per gestire simultaneamente la pubblicazione di messaggi MQTT mentre il programma principale gestisce l'ascolto e l'elaborazione dei messaggi ricevuti.

Vantaggi di usare thread:

1. Esecuzione simultanea

- Il thread `publish_loop` consente al programma di pubblicare automaticamente un messaggio sul topic MQTT a intervalli regolari (ogni 60 secondi).
- Nel frattempo, il thread principale rimane libero di gestire la sottoscrizione e il trattamento dei messaggi ricevuti.

2. Efficienza

- Utilizzare i thread migliora l'efficienza del programma poiché permette di sfruttare meglio le risorse del sistema, eseguendo più operazioni contemporaneamente.

3. Separazione delle responsabilità

- L'uso di un thread dedicato per la pubblicazione mantiene il codice organizzato e semplifica la gestione di operazioni ripetitive o parallele.

4. Reattività

- Grazie a pthread, il programma può continuare a rispondere ai messaggi in arrivo senza essere bloccato dalla pubblicazione periodica.

```
osboxes@osboxes: ~/Documents/Loraphy2.0
Message published in the topic: Messaggioautomatico0
on_connect: Connection Accepted.
on_subscribe: 0 granted qos: 1
Message published in the topic: Messaggioautomatico1
Time just before the Client write the data in the socket buffer
Current hour: 16:25:04
Data sent correctly.

Message published in the topic: Messaggioautomatico2
Time just before the Client write the data in the socket buffer
Current hour: 16:26:04
Data sent correctly.

Message published in the topic: Messaggioautomatico3
Time just before the Client write the data in the socket buffer
Current hour: 16:27:04
Data sent correctly.

Message published in the topic: Messaggioautomatico4
Time just before the Client write the data in the socket buffer
Current hour: 16:28:04
Data sent correctly.

Message published in the topic: Messaggioautomatico5
Time just before the Client write the data in the socket buffer
Current hour: 16:29:04
Data sent correctly.

Message published in the topic: Messaggioautomatico6
Time just before the Client write the data in the socket buffer
Current hour: 16:30:04
Data sent correctly.

Message published in the topic: Messaggioautomatico7
Time just before the Client write the data in the socket buffer
Current hour: 16:31:04
Data sent correctly.

Message published in the topic: Messaggioautomatico8
Time just before the Client write the data in the socket buffer
Current hour: 16:32:05
Data sent correctly.

Script da terminale mqtt_auto:
Fa sia da client-publisher che da client-subscriber, un thread gestisce la pubblicazione di messaggi in un topic ogni 60sec, mentre l'altro gestisce la sottoscrizione e la manipolazione per calcolare campioni IQ per poi spedirli al server in ascolto.

* Acquiring TX device
* Initializing streaming channels
* Enabling IIO streaming channels
* Creating TX buffer
* Transmit starts...
Done.
Time at finished trasmission
Current hour: 16:31:10

[+]Client connected.
Received first packet
I've received all packets.
Server: OK
[+]Client disconnected.

Script da terminale PlutoserverTCP:
Fa da server in ascolto su una porta specifica di connessioni con client tramite TCP/IP; Inoltre configura anche l'SDR Pluto per la trasmissione dei campioni IQ al gateway LoRaWAN a portata di ascolto.

* Transmit file size: 7241728
* Acquiring IIO context
* Acquiring devices
* Context has 5 device(s).
* Acquiring TX device
* Initializing streaming channels
* Enabling IIO streaming channels
* Creating TX buffer
* Transmit starts...
Done.
Time at finished trasmission
Current hour: 16:32:11

[+]Client connected.
Received first packet
I've received all packets.
Server: OK
[+]Client disconnected.

* Transmit file size: 7241728
* Acquiring IIO context
* Acquiring devices
* Context has 5 device(s).
* Acquiring TX device
* Initializing streaming channels
```

Figura 5.7: Schermata della VM con in esecuzione due script da terminale, uno gestisce la parte di client-publisher e client-subscriber e l'altro il server in ascolto.

Come nel paragrafo precedente di raccolta dei dati, mi sono poi connesso alla dashboard di rete del gateway LoRaWAN utilizzato ovvero UniBSGW_BS, tramite account universitario, poi ho visualizzato i pacchetti arrivati dal SDR ogni 60 secondi.

Dopo aver scaricato il traffico dati del gateway in un file JSON ho filtrato i risultati ottenuti.

Lo strumento che ho adoperato per raccogliere solo i messaggi dati spediti da un *indirizzo fisso* di

un end-node (impostato tramite software nell'incapsulamento dei messaggi dati prima di spedirli al SDR) e raccolti dal gateway in questione è stato *JQ Playground*. È uno strumento online che permette di testare e sperimentare con le query JQ direttamente dal browser. JQ è utilizzabile da riga di comando per manipolare ed estrarre dati da file JSON. Dalla riga di comando delle query, ho immesso la stringa per filtrare il campo dei pacchetti ricevuti:

```
./jq -r 'select(.name=="gs.up.receive")|select(.data.message.payload.mac_payload.f_hdr.dev_addr=="44332211")|.data.message.rx_metadata|.|.received_at'
```

Inserendo nell'attributo *dev_addr* l'indirizzo dell'end-node impostato si può visualizzare solamente le informazioni relativi ai pacchetti dati ricevuti dal gateway da questo indirizzo come mostra la figura seguente.

Figura 5.8: File JSON scaricato dal gateway contenente il traffico dati filtrato in base all'indirizzo del nostro end-node dalla query in alto a sinistra.

THE THINGS STACK SANDBOX

Gateways > UniBSGW_BS > Live data

UniBSGW BS ID: rg1xx296179 Last activity 19 se

TIME	TYPE	DATA PREVIEW	Verbose s
↑ 14:50:21	Receive uplink message	DevAddr: 44 33 22 11 FPort: 224 Data rate: SF12BW125 SNR: 0.8 RSSI: -91	
♥ 14:50:18	Receive gateway status	Metrics: { txok: 0, rxin: 1, rxok: 0, rxfw: 0, ackr: 100, txin: 0 } Versions	
♥ 14:49:48	Receive gateway status	Metrics: { txin: 0, txok: 0, rxin: 1, rxok: 1, rxfw: 1, ackr: 100 } Versions	
↑ 14:49:22	Receive uplink message	DevAddr: 44 33 22 11 FPort: 224 Data rate: SF12BW125 SNR: 0.8 RSSI: -91	
♥ 14:49:18	Receive gateway status	Metrics: { rxin: 0, rxok: 0, rxfw: 0, ackr: 100, txin: 0, txok: 0 } Versions	
♥ 14:48:48	Receive gateway status	Metrics: { rxfw: 1, ackr: 100, txin: 0, txok: 0, rxin: 1, rxok: 1 } Versions	
↑ 14:48:20	Receive uplink message	DevAddr: 44 33 22 11 FPort: 224 Data rate: SF12BW125 SNR: 0.8 RSSI: -90	
♥ 14:48:18	Receive gateway status	Metrics: { rxfw: 0, ackr: 100, txin: 0, txok: 0, rxin: 0, rxok: 0 } Versions	
♥ 14:47:48	Receive gateway status	Metrics: { rxin: 1, rxok: 1, rxfw: 1, ackr: 100, txin: 0, txok: 0 } Versions	
↑ 14:47:20	Receive uplink message	DevAddr: 44 33 22 11 FPort: 224 Data rate: SF12BW125 SNR: 1.2 RSSI: -90	
♥ 14:47:18	Receive gateway status	Metrics: { ackr: 100, txin: 0, txok: 0, rxin: 1, rxok: 0, rxfw: 0 } Versions	
♥ 14:46:48	Receive gateway status	Metrics: { rxfw: 1, ackr: 100, txin: 0, txok: 0, rxin: 1, rxok: 1 } Versions	
↑ 14:46:21	Receive uplink message	DevAddr: 44 33 22 11 FPort: 224 Data rate: SF12BW125 SNR: 1.2 RSSI: -90	
♥ 14:46:18	Receive gateway status	Metrics: { rxfw: 0, ackr: 100, txin: 0, txok: 0, rxin: 0, rxok: 0 } Versions	

Figura 5.9: Dashboard del gateway UniBSGW_BS ricevente i messaggi automatizzati ogni 60s dal SDR.

Capitolo 6.

La containerizzazione

La porzione di codice relativa alle operazioni di *codifica – modulazione – demodulazione – decodifica*, è stata poi presa in esame e sviluppata ulteriormente grazie al lavoro di tesi del collega A.Pagani in “*Sviluppo e implementazione di una soluzione modulare per la virtualizzazione di reti Lorawan*”.

A differenza del mio lavoro, in cui ho usato una macchina virtuale grazie all’*Hypervisor* fornito dal software Oracle Virtual Box in cui ho installato “Ubuntu come SO guest” appoggiato al “SO host Windows10” del portatile, i container utilizzati dal collega sfruttano meno l’hardware e implementano l’isolamento dei processi a livello di sistema operativo. Perciò riescono ad evitare il sovraccarico dovuto alla virtualizzazione dell’hardware e dei driver di periferica virtuale.

Ulteriore vantaggio è che i container possono essere eseguiti indipendentemente su vari sistemi operativi come Linux, Windows e Mac, su macchine virtuali, all’interno di un datacenter oppure in cloud.

La containerizzazione è una tecnologia che permette quindi, di isolare un'applicazione e tutte le sue dipendenze in un “*contenitore (container)*”. Questo contenitore è un ambiente leggero, portatile e autosufficiente che include tutto ciò di cui l'applicazione ha bisogno per funzionare: codice, runtime, librerie e variabili d'ambiente.

Ecco come funziona:

1. **Isolamento:** Ogni container è isolato dagli altri, il che significa che le applicazioni e le dipendenze di un container non interferiscono con quelle di un altro.
2. **Portabilità:** I container possono essere facilmente spostati tra diversi ambienti (sviluppo, test, produzione) senza problemi di compatibilità.
3. **Efficienza:** I container condividono il kernel del sistema operativo dell'host, il che li rende più leggeri rispetto alle macchine virtuali che includono un intero sistema operativo.

I container sono spesso gestiti e orchestrati da strumenti applicativi come Docker (per la creazione e gestione dei container) e Kubernetes (per l'orchestrazione dei container su larga scala).

Vantaggi della containerizzazione:

- **Consistenza:** Garantisce che l'applicazione si comporti allo stesso modo in ambienti diversi.
- **Velocità:** Avvio rapido dei container rispetto alle macchine virtuali.
- **Efficienza delle risorse:** Utilizzo più efficiente delle risorse rispetto alle macchine virtuali.

Conclusioni

Questo lavoro di tesi ha esplorato lo sviluppo e la caratterizzazione di una Software Defined Radio (SDR) LoRaWAN basata su tecnologie di virtualizzazione leggera. L'obiettivo principale era implementare e testare una comunicazione LoRaWAN completa, dalla codifica dei dati fino alla trasmissione radio e ricezione da parte di un gateway reale.

Il progetto si è articolato in diverse fasi:

1. Implementazione in linguaggio C dei blocchi fondamentali del livello fisico LoRa (codifica, modulazione, demodulazione, decodifica), partendo da un'implementazione di riferimento in MATLAB. Questa fase ha richiesto una comprensione approfondita del funzionamento della modulazione Chirp Spread Spectrum e dei vari stadi di elaborazione del segnale LoRa.
2. Verifica della correttezza dell'implementazione C attraverso test comparativi con la versione MATLAB, sia a livello di singoli blocchi che dell'intero sistema end-to-end.
3. Integrazione del codice C in un ambiente virtualizzato basato su Ubuntu, utilizzando Virtual Box. Questo ha permesso di simulare un sistema client-server per la generazione e trasmissione dei pacchetti LoRa.
4. Configurazione e utilizzo di un SDR Adalm-Pluto per la trasmissione radio effettiva dei segnali LoRa generati via software. Ciò ha richiesto l'integrazione con librerie specifiche come **libio** per il controllo dell'hardware SDR.
5. Test di comunicazione con un gateway LoRaWAN reale (Laird RG186) installato presso l'università, verificando la corretta ricezione dei pacchetti trasmessi dall'SDR attraverso la piattaforma The Things Network.
6. Implementazione del protocollo MQTT per rendere il sistema più flessibile, consentendo la pubblicazione di messaggi da trasmettere attraverso un'interfaccia utente (MQTT Explorer).
7. Miglioramenti incrementali come l'automazione dell'invio di messaggi e la possibilità di configurare dinamicamente il payload LoRaWAN.
8. Containerizzazione del nodo virtualizzato tramite applicativo Docker in riferimento al lavoro di stage di un altro collega.

I risultati ottenuti hanno dimostrato la fattibilità di implementare un sistema LoRaWAN completo utilizzando tecnologie SDR e di virtualizzazione. Il sistema sviluppato è in grado di codificare correttamente i dati, modularli secondo lo standard LoRa, trasmetterli via radio e farli ricevere da un gateway LoRaWAN commerciale.

Questo approccio offre notevoli vantaggi in termini di flessibilità e possibilità di sperimentazione, consentendo di modificare facilmente parametri come spreading factor, larghezza di banda e codifica, senza necessità di hardware dedicato.

Le principali sfide affrontate hanno riguardato:

- L'implementazione accurata degli algoritmi di codifica/modulazione/demodulazione/decodifica LoRa

- La gestione delle tempistiche e sincronizzazioni richieste dal protocollo
- L'integrazione tra il software di elaborazione e l'hardware SDR
- La corretta formattazione dei pacchetti LoRaWAN per la compatibilità con gateway reali

Possibili sviluppi futuri di questo lavoro includono:

- L'implementazione di funzionalità di ricezione oltre che di trasmissione
- Test più estesi in scenari reali, valutando portata e affidabilità della comunicazione
- Integrazione con applicazioni IoT complete, sfruttando il protocollo MQTT
- Ottimizzazioni delle prestazioni, sia a livello software che hardware

In conclusione, questo progetto ha dimostrato le potenzialità dell'utilizzo di SDR e virtualizzazione per implementare sistemi di comunicazione IoT basati su LoRaWAN. L'approccio adottato offre grande flessibilità per sperimentazioni e ricerca, pur mantenendo la compatibilità con infrastrutture LoRaWAN esistenti. Ciò apre interessanti prospettive per lo sviluppo e il test di nuove soluzioni nell'ambito delle reti IoT a lungo raggio e basso consumo.

Bibliografia e sitografia delle fonti

1. [Lora nozioni base ed approfondimenti – Ermanno Goletto](#)
2. [Cellular connections for IoT 2023 – Sony Ericsson](#)
3. [N. S. Chilamkurthy, O. J. Pandey, A. Ghosh, L. R. Cenkeramaddi and H. -N. Dai, "Low-Power Wide-Area Networks: A Broad Overview of Its Different Aspects," in *IEEE Access*, vol. 10, pp. 81926-81959, 2022.](#)
4. [LoRa Alliance group members](#)
5. [The Things Network](#)
6. [MQTT protocol datasheet](#)
7. [Mosquitto as a MQTT broker](#)
8. [LoRaWAN recognized as an ITU standard](#)
9. [What are LoRa and LoRaWAN](#)
10. [Design and Implementation of LoRa Physical Layer in GNU Radio - Tapparel Joachim, Andreas Burg](#)
11. [From Demodulation to Decoding: Toward Complete LoRa PHY Understanding and Implementation - Zhenqiang Xu, Shuai Tong, Pengjin Xie, and Jiliang Wang](#)
12. [GitHub - jkadbear/LoRaPHY: Complete LoRa physical layer \(LoRa PHY\) implementation in MATLAB](#)
13. Librerie esterne utilizzate: [CRC](#), [FTTW](#).
14. Altri link utili sugli strumenti adoperati: [MQTT Explorer](#), [SDR Adalm-Pluto](#).
15. Sviluppo e implementazione di una soluzione modulare per la virtualizzazione di reti Lorawan – A.Pagani